

Studiengang Psychomotoriktherapie
Bachelorarbeit

Wirksamkeit von kreativen Interventionen und Entspannungsübungen in der Psychomotorik- therapie auf die emotionale Kompetenz

Eine kontrollierte Einzelfallstudie

Eingereicht von:	Lea Helfenstein
Begleitperson:	Dr. rer. soc. Iris Bräuninger
Zweite Fachperson:	Livia Suter, MSc
Datum der Abgabe:	07.05.2025

Abstract

Die Zahl sozio-emotionaler Verhaltensauffälligkeiten bei Schulkindern nimmt seit einigen Jahren zu, was sowohl in Bildungseinrichtungen als auch in therapeutischen Kontexten zunehmend zur Herausforderung wird. Gleichzeitig fehlen in der Psychomotoriktherapie evidenzbasierte Interventionen zur gezielten Förderung emotionaler Kompetenzen. Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht in einer kontrollierten Einzelfallstudie, ob kreative Interventionen und Entspannungsübungen in der Psychomotoriktherapie die emotionale Kompetenz von Kindern in der Unterstufe verbessern können. Im Rahmen einer 22-wöchigen Intervention erhielten sechs Kinder mit auffälligen emotionalen Kompetenzen wöchentliche Therapieeinheiten. Zur Evaluation der Wirksamkeit wurde der Funktionsbereich *sozial-emotionale Kompetenz* der Intelligence and Development Scales 2 (IDS-2-SEK) vor und nach der Intervention angewendet. Die Ergebnisse zeigen bei allen Kindern einen Anstieg der T-Werte im Gesamtwert sowie im Untertest *Emotionen regulieren*, bei mehreren Kindern mit signifikanten bzw. hochsignifikanten Verbesserungen. Im Untertest *Emotionen erkennen* sind die Ergebnisse aufgrund von Deckeneffekten weniger eindeutig. Die Befunde deuten auf ein Potenzial kreativer und entspannungsbasierter Ansätze zur Förderung emotionaler Kompetenzen hin. Um die Wirksamkeit dieser Interventionen weiter zu überprüfen, sind Anschlussstudien mit grösseren Stichproben und randomisierten Kontrollgruppen erforderlich. Darüber hinaus wäre es sinnvoll, langfristige Effekte in Follow-up-Messungen zu untersuchen sowie qualitative Daten zu erheben, um die emotionalen Kompetenzen im natürlichen sozialen Kontext differenzierter erfassen zu können.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die mich während der Erstellung dieser Bachelorarbeit unterstützt und begleitet haben.

Ein besonderer Dank gilt meiner Begleitperson, Iris Bräuninger, für ihre wertvollen Ratschläge, das konstruktive Feedback und ihre fachliche Unterstützung.

Ebenso danke ich Jürgen Kohler und Verena Muheim für ihre methodische Beratung, die entscheidend zur Qualität der Datenanalyse beigetragen hat.

Meinem Partner und meinen nahestehenden Personen danke ich für ihre grosse Unterstützung, die hilfreichen Ratschläge und das Korrekturlesen meiner Arbeit.

Ein herzlicher Dank gilt ausserdem Samira Rüesch für die kreative Gestaltung des Titelbilds.

Nicht zuletzt möchte ich mich bei den Kindern bedanken, die an dieser Studie teilgenommen haben – ihre Mitwirkung hat diese Forschung erst ermöglicht.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	i
Danksagung	ii
Abkürzungsverzeichnis	v
1 Einleitung.....	6
1.1 Ausgangslage	6
1.2 Ziel und Forschungsfrage.....	7
2 Theoretische Grundlagen	7
2.1 Forschungsstand.....	8
2.2 Emotionen	11
2.3 Psychomotorik.....	15
3 Forschungsmethodik	20
3.1 Forschungsfrage und Hypothese.....	20
3.2 Forschungsdesign	21
3.3 Stichprobe	21
3.4 Datenerhebung.....	22
3.5 Auswertung und Analyse der Daten.....	26
4 Ergebnisse.....	27
4.1 Konfidenzintervall.....	27
4.2 Kritische Differenz der IDS-2-SEK.....	28
4.3 Einzelfallauswertung	29
4.4 Beantwortung der Forschungsfrage und Hypothese	38
5 Diskussion.....	39
5.1 Methodenkritik.....	39
5.2 Diskussion der Ergebnisse	41
5.3 Schlussfolgerungen und Ausblick	42

6	Literaturverzeichnis	44
7	Abbildungsverzeichnis	49
8	Tabellenverzeichnis	50
9	Anhang.....	51
9.1	Konfidenzintervall Prä- und Posttest	51
9.2	Protokollbögen IDS-2.....	54
9.3	Selbstständigkeitserklärung	78

Abkürzungsverzeichnis

ADHS.....	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
ASS.....	Autismus-Spektrum-Störung
BESK.....	Bewegungsbasiertes Programm zur Förderung von emotionalen und sozialen Kompetenzen
CBCL.....	Child Behavior Checklist
Diff.....	Differenz
DMP.....	Tanz-Bewegungs-Psychotherapie
EE.....	Emotionen erkennen
ER.....	Emotionen regulieren
FKSI.....	Frankfurter Kinder-Selbstkonzept-Inventar
HfH.....	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
ICL-PMT.....	Interventionscheckliste-Psychomotoriktherapie
IDS.....	Intelligence and Development Scales
IDS-2.....	Intelligence and Development Scales 2
IDS-2-SEK.....	Funktionsbereich sozial-emotionale Kompetenz der Intelligence and Development Scales 2
IG.....	Interventionsgruppe
KD.....	Kritische Differenz
KI.....	Konfidenzintervall
SD.....	Standardabweichung
SDQ.....	Strengths and Difficulties Questionnaire
SEK.....	Sozial-emotionale Kompetenz
SKH.....	Sozial kompetent handeln
WG.....	Wartelistengruppe
WP.....	Wertpunkt

1 Einleitung

Gefühle wie Freude, Wut, Trauer oder Liebe sind ein fester Bestandteil unseres Lebens – sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen. Sie machen unseren Alltag lebendig und beeinflussen massgeblich, wie wir mit anderen Menschen in Beziehung treten. Wenn wir jedoch die Kontrolle über unsere Emotionen verlieren und sie uns überfluten, kann dies unseren Alltag sowie unsere sozialen Kontakte beeinträchtigen. Auch wenn Menschen über eine emotionale Grundveranlagung verfügen, wird der individuelle Umgang mit Gefühlen wesentlich durch frühkindliche Erfahrungen und das soziale Umfeld geprägt (Pfeffer, 2016).

Sozio-emotionale Kompetenzen stellen eine zentrale Voraussetzung für gelingende zwischenmenschliche Interaktionen und stabile soziale Beziehungen dar – sowohl im familiären Umfeld als auch im Kontext von Freundschaften, in der Schule und im späteren Berufsleben. Wenn die Gefühle anderer nicht richtig wahrgenommen oder fehlinterpretiert werden, kann das leicht zu Missverständnissen und Konflikten führen. Kinder, die häufig Unsicherheit oder Angst empfinden, können oft ihre kognitiven und kreativen Potenziale weniger gezielt einsetzen, da ein Grossteil ihrer Energie für die Aufrechterhaltung ihres emotionalen Gleichgewichts verwendet wird. Im Gegensatz dazu zeigen Kinder mit einem stabilen Selbstwertgefühl und emotionaler Sicherheit eine grössere Offenheit und Neugier gegenüber ihrer Umwelt, was ihnen das Lernen und Entdecken neuer Inhalte deutlich erleichtert. Ein hohes Mass an sozial-emotionaler Kompetenz fördert eine erfolgreiche schulische Entwicklung, während gering ausgeprägte emotionale Fähigkeiten als Risikofaktoren für schulische Leistungsprobleme, Verhaltensauffälligkeiten und die Entwicklung von Suchtverhalten gelten. Angesichts dieser Zusammenhänge erweist sich die Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen als besonders bedeutsam – nicht nur im Kindes- und Jugendalter, sondern über die gesamte Lebensspanne hinweg, da es sich um einen kontinuierlichen, lebenslangen Entwicklungsprozess handelt (Petermann & Wiedebusch, 2016).

1.1 Ausgangslage

Bei einer schweizweiten Online-Umfrage gaben 66% der befragten Psychomotoriktherapeut:innen (N=171) an, dass sie oft bis sehr oft Kinder mit emotionalen Auffälligkeiten therapieren (Widmer & Bräuninger, 2020). Eine Studie zur Prävalenz von Verhaltensauffälligkeiten

im Kindergarten ermittelte bei 20% der drei- bis sechsjährigen Kindergartenkinder (N=732) sozio-emotionale Verhaltensauffälligkeiten (Tröster & Reineke, 2007) und bei einer randomisierten kontrollierten Studie bei 48% der teilnehmenden Unterstufenkinder (N=28) internalisierende Probleme im subklinischen Bereich (Bräuninger & Rösli, 2023).

Laut diversen Bildungsinstitutionen nehmen in den letzten Jahren die sozio-emotionalen Verhaltensauffälligkeiten bei Schulkinder zu (Widmer & Bräuninger, 2020), jedoch fehlen in der Psychomotoriktherapie bislang evidenzbasierte Interventionen zur Förderung der emotionalen Kompetenz (Bräuninger, Rösli & Maier, 2024).

Das Projekt *Stärkung emotionaler Kompetenzen durch bewegungsbasierten kreativen Ausdruck* der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) setzt sich zum Ziel, Wissen und Erfahrungen im transnationalen Netzwerk zur Förderung von internalisierenden Auffälligkeiten auszutauschen und kreative künstlerisch-bewegungsbasierte Interventionen in einer Pilotphase auf deren Praktikabilität im Feld zu überprüfen (Bräuninger et al., 2025).

1.2 Ziel und Forschungsfrage

In der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, ob sich kreative Interventionen und Entspannungsübungen in der Psychomotoriktherapie positiv auf die emotionale Kompetenz auswirken, da, wie im Kapitel 1.1 *Ausgangslage* beschrieben, evidenzbasierte Interventionen zur Förderung der emotionalen Kompetenz fehlen (Bräuninger et al., 2024). Das Ziel dieser Arbeit ist es, mit einer Vorstudie zur Förderung der emotionalen Kompetenz Erkenntnisse für das Projekt *Stärkung emotionaler Kompetenzen durch bewegungsbasierten kreativen Ausdruck* der HfH unter der Leitung von Dr. Iris Bräuninger zu gewinnen (Bräuninger et al., 2025). Folgende Forschungsfrage wird aus dem Kapitel 1.1. und dem Ziel dieser Arbeit abgeleitet:

Fördern kreative Interventionen und Entspannungsübungen in der Psychomotoriktherapie die emotionale Kompetenz von Unterstufenkinder?

2 Theoretische Grundlagen

Im Folgenden werden zuerst für diese Arbeit relevante Studien in chronologischer Reihenfolge dargestellt – beginnend mit einer Studie aus dem Jahr 2013 bis hin zu den neusten Studien aus dem Jahr 2024. Des Weiteren werden die Themen *Emotionen* und *Psychomotorik* sowie die

zentralen Aspekte *Bewegung, Entspannung* und *Kreativität* in der Psychomotoriktherapie erläutert.

2.1 Forschungsstand

In einer Vorstudie im Prä-Post-Design von Amft, Boveland, Häberlin und Stauer (2013) wurden die sozio-emotionalen Kompetenzen von Kindern im Alter zwischen 5;4 und 9;3 Jahre (N=46) mit dem Funktionsbereich *sozial-emotionale Kompetenz* der Intelligence and Development Scales (IDS) von Grob, Meyer und Hagmann-von Arx (2009) und des Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) von Goodman (1997) getestet. Die Kinder besuchten die Psychomotoriktherapie rund 20 Lektionen in einem Zeitraum von fünf bis sechs Monaten. Es konnte für die Gesamtheit der Kinder eine deutliche Verbesserung ihrer sozio-emotionalen Kompetenzen aufgezeigt werden. Jedoch steigerten sich bei den IDS-SEK-Testergebnissen nicht alle Kinder gleichermaßen. Rund 70% der Kinder verbesserten sich *stark* oder *mittelstark*, bei knapp 20% blieben die Testergebnisse mehr oder weniger gleich und rund 10% der Kinder verschlechterten sich darin *stark*. Die Lehrpersonen, welche den SDQ-Fragebogen ausgefüllt haben, beobachteten in der Tendenz eine Verbesserung des sozio-emotionalen Verhaltens der Kinder. Die Ergebnisse des SDQ-Fragebogens sind jedoch nicht signifikant. Da ein Forschungsdesign ohne Kontrollgruppe angewendet wurde, kann man nicht eindeutig bestimmen, ob die Verbesserung der sozio-emotionalen Kompetenzen auf die Psychomotoriktherapie oder möglicherweise auf andere Faktoren zurückzuführen ist.

In der Mixed-Methods-Pilotstudie im Prä-Post-Design von Ruploh, Martzy, Bischoff, Matschulat und Zimmer (2013) wurde untersucht, ob bei Kindergartenkinder psychomotorische Förderung zu Veränderungen in ihrem Selbstkonzept führt. Die Kindergartenkinder (N=14) waren alle neu in der psychomotorischen Gruppe und erhielten während rund einem halben Jahr Psychomotoriktherapie. Anhand des Frankfurter Kinder-Selbstkonzept-Inventar (FKSI) von Deusinger (i. Vorb.) wurden die Kinder im Prä- und Posttest bezüglich ihres aktuellen Selbstkonzepts befragt und die Eltern und Erzieherinnen in Anlehnung an die FKSI interviewt. In vier von elf FKSI-Selbstkonzeptskalen (Einschätzung der körperlichen Leistungsfähigkeit, Erleben von Angst, Selbstsicherheit und moralische Selbsteinschätzung) zeigten sich von Prä- zu Posttest signifikante, positive Veränderungen. Die Aussagen der Eltern und Erzieherinnen zum Selbstkonzept der Kindergartenkinder sind überwiegend im positiven Bereich einzuordnen.

Eine schweizweite Online-Umfrage (N=171) von Widmer und Bräuninger (2020) diente dazu, einen Überblick über die therapeutischen und präventiven Tätigkeiten zu erhalten, mit dem Schwerpunkt der Förderung von sozio-emotionalen Kompetenzen. Die Psychomotoriktherapeut:innen gaben emotionale Auffälligkeiten mit 20,5% *sehr oft* und mit 47,4% *oft* als Therapiegrund an. Auch soziale Auffälligkeiten wurden mit 19,9 % als sehr häufig und mit 43,9 % als häufig genannter Grund für eine Therapie angegeben. Als konkrete Arbeitsweisen in der Einzel- und Gruppentherapie mit Kindern mit sozio-emotionalen Schwierigkeiten werden Regelspiele (66,7%), Wahrnehmungsschulung (64,9%), Rollenspiel (64,9%), freie (61,4%) und strukturierte (59,6%) Bewegungslandschaften und Konstruktionsspiele (53,8%) von den Psychomotoriktherapeut:innen eingesetzt. Ergänzende Aussagen zu den vorgegebenen Arbeitsweisen wurden kategorisiert. *Kreative Darstellungen* wurde von sechs Therapeut:innen ergänzend genannt, *Musik und Rhythmus* von fünf und *Psychodrama* von drei.

Die randomisierte kontrollierte Pilotstudie von Moula, Powell und Karkou (2022) untersuchte die Auswirkungen von Kunsttherapien auf die psychische Gesundheit von Kindern im Alter von 7-10 Jahren mit leichten emotionalen Schwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten. Die Kinder (n=56) wurden randomisiert einer von vier Therapieformen (Kunst-, Musik-, Tanz- oder Dramatherapie) zugewiesen und nach acht Wochen Teilnahme an der jeweiligen Therapie (1h pro Woche) einzeln befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Kinder positive Veränderungen in ihrem Selbstausdruck, ihrer Sicherheit und ihrem Optimismus erlebten. Kunsttherapien ermöglichten es ihnen, komplexe Emotionen auszudrücken, die schwer verbalisiert werden können. Empfehlungen zur Verbesserung der Gruppentherapien umfassen kleinere Gruppen und längere Sitzungen. Die Studie betont die Wichtigkeit qualitativer und kunstbasierter Methoden zur Erfassung von Veränderungen im psychischen Wohlbefinden von Kindern in zukünftigen Forschungen.

Eine randomisierte kontrollierte Cross-over-Pilotstudie wurde von Moula, Powell, Brocklehurst und Karkou (2022) durchgeführt, um die Wirksamkeit der Tanz-Bewegungs-Psychotherapie (DMP) bei Kindern im Alter von 7 bis 9 Jahren mit leichten emotionalen Schwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten zu untersuchen. Die Kinder (N=16) wurden zufällig entweder der DMP-Gruppe oder einer Wartelistengruppe zugewiesen. Die Wirksamkeit der DMP wurde hinsichtlich der Verbesserung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität durch den EuroQoL-5-Dimensions-Youth-Version (Wille et al., 2010), des Wohlbefindens durch die Child Outcome

Rating Scale (Duncan, Sparks, Miller, Bohanske & Claud, 2006), emotionalen Schwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten durch den SDQ (Goodman, 1997) sowie der Schlafdauer (gemessen mit Fitbits) bewertet. Der therapeutische Prozess wurde zusätzlich durch Interviews mit den Kindern, Beobachtungen und die Child Session Rating Scale (Duncan et al., 2003) evaluiert. Die Ergebnisse zeigten signifikante Verbesserungen in der Lebensqualität, im Wohlbefinden, bei den emotionalen und verhaltensbezogenen Schwierigkeiten und in der Schlafdauer, die bis zu sechs Monate nach der Intervention anhielten. Positive Effekte wie verbesserte Selbstdarstellung, Emotionsregulation, Selbstvertrauen und Stressabbau wurden in den Interviews mit den Kindern ersichtlich. Ausserdem äusserten die Kinder den Wunsch nach kleineren Gruppen und längeren Sitzungen.

In einer quasiexperimentellen Interventionsstudie mit einer Kontrollgruppe von Widmer, Maier Diatara und Hövel (2023) wurde die Wirksamkeit des Präventionsprogramm BESK (*Bewegungsbasiertes Programm zur Förderung von emotionalen und sozialen Kompetenzen*) evaluiert. Innerhalb von 10 Wochen wurde das bewegungsbasierte und erlebnisorientierte Programm mit Schüler:innen aus 12 Klassen (N=213) von Psychomotoriktherapeutinnen durchgeführt, während die Lehrpersonen im Prä- und Posttest mittels des SDQ-Fragebogens (Goodman, 1997) das prosoziale Verhalten ihrer Schüler:innen einschätzten. Die Ergebnisse der Interventionsgruppe zeigten aus Sicht der Lehrpersonen eine Verbesserung des prosozialen Verhaltens, während sich die Ergebnisse der Kontrollgruppe aus Sicht der Lehrpersonen verschlechterten.

Die Mixed-Methods-Studie von Bräuninger und Rööfli (2023) setzte sich zum Ziel, die Wissenslücke über die Wirksamkeit der Psychomotoriktherapie zur Förderung der sozio-emotionalen Kompetenzen zu schliessen. Kinder aus der ersten und zweiten Klasse, welche für die Psychomotoriktherapie angemeldet waren, wurden in eine Interventionsgruppe (IG) und in eine Wartelistengruppe (WG) randomisiert. Alle 28 Kinder (IG: N=15, WG: N=13) absolvierten im Prä- und Posttest die IDS-2, SEK (Grob & Hagmann-von Arx, 2018) während ihre Eltern die *Child Behavior Checklist* (CBCL) von Döpfner (2014) ausfüllten. Die IG erhielt über vier Monate zwischen Prä- und Posttest 14-15 Lektionen Psychomotoriktherapie in einer Gruppe von mind. zwei bis max. acht Kindern. Die Gesamtwertergebnisse der IDS-2 SEK im Prätest waren bei der IG und der WG vergleichbar. Die SEK-Gesamtwerte im Posttest verbesserten sich bei beiden Gruppen im Vergleich zum Prätest signifikant, wobei sich die Werte in der IG stärker

verbesserten. Im Untertest zum sozial kompetenten Verhalten verbesserten sich die Werte der IG signifikant von Prä- zu Posttest, während sich die Werte der WG nicht signifikant veränderten. Die Werte der zwei Untertests zu den emotionalen Kompetenzen verbesserten sich bei beiden Gruppen nicht signifikant. Bei der CBCL bewerteten die Eltern der WG den Rückgang der internalisierenden Probleme und der Gesamtprobleme ihrer Kinder von Prä- zu Posttest signifikant, während die IG-Eltern bei den internalisierenden Problemen ihrer Kinder ebenfalls über Verbesserungen berichteten, welche jedoch nicht signifikant waren.

Im qualitativen Teil wurde zudem eine Interventionscheckliste-Psychomotoriktherapie (ICL-PMT) entwickelt, welche durch fünf Psychomotoriktherapeutinnen nach jeder Therapiestunde (14-15x) ausgefüllt wurde. Die 157 ausgefüllten ICL-PMT konnten deskriptiv statistisch ausgewertet werden und zeigten auf, welche psychomotorischen Interventionen zur Förderung von sozio-emotionalen Kompetenzen von den Therapeutinnen eingesetzt wurden und welche therapeutische Haltung sie eingenommen haben. Die fünf Psychomotoriktherapeutinnen haben in der Therapie häufig Regelspiele, Bewegungsaufgaben und Körperwahrnehmungsübungen eingesetzt. Entspannungstechniken, kreative und künstlerische Interventionen, Bewegungsgeschichten sowie Kinderpsychodrama wurden hingegen selten eingesetzt. In knapp der Hälfte der Therapiestunden wurde eine reflektierende oder situativ anpassende therapeutische Haltung eingenommen, eine explorative therapeutische Haltung wurde hingegen wenig eingenommen (Bräuninger et al., 2024).

2.2 Emotionen

Im folgenden Kapitel wird in einem ersten Schritt der Begriff *Emotionen* definiert. Anschließend wird die *emotionale Kompetenz* näher beleuchtet und auf die drei Teilbereiche *Emotionsausdruck*, *Emotionsverständnis* und *Emotionsregulation* eingegangen.

2.2.1 Definition

Emotionen sind für unsere Lebensqualität ausschlaggebend. Jede Beziehung, welche wir eingehen, ist mit Emotionen verbunden – sei dies in der Partnerschaft, in Freundschaften, in der Familie oder am Arbeitsplatz. Oft entstehen Emotionen unvermittelt und so abrupt, dass unser bewusstes Selbst nicht involviert ist. Häufig sind wir uns nicht einmal bewusst, was genau in einem bestimmten Moment das jeweilige Gefühl in uns ausgelöst hat. Diese Eile kann lebensrettend sein, birgt jedoch auch das Risiko fataler Folgen, wenn wir überreagieren. Obwohl wir

nur wenig Kontrolle darüber haben, welche Reize Emotionen auslösen, können wir dennoch lernen zu beeinflussen, wie wir in emotionalen Situationen reagieren (Ekman, 2004).

Jenni (2021) ordnet dem Begriff *Emotionen* verschiedene Definitionen und Beschreibungen zu und fasst sie wie folgt zusammen:

- Emotionen entstehen aufgrund von äusseren Ereignissen und werden subjektiv bewertet.
- Emotionen lösen eine körperliche Reaktion, wie beispielsweise die Veränderung der Herzfrequenz oder des Muskeltonus, aus.
- Emotionen können als Verhaltensweisen bestimmte Handlungen auslösen und Bedürfnisse entsprechend befriedigen.
- Emotionen sind grundlegend in der zwischenmenschlichen Kommunikation und Interaktion.

Petermann und Wiedebusch (2016) unterscheiden zwischen den grundlegenden, primären Emotionen und den komplexeren, sekundären Emotionen. Erstere entwickeln sich im ersten Lebensjahr etwa ab dem dritten Lebensmonat, wobei sich letztere erst schrittweise ab Ende des zweiten Lebensjahrs ausbilden. Die Emotionen Freude, Traurigkeit, Ärger, Angst, Überraschung und Interesse werden den primären Emotionen zugeordnet, hingegen die Emotionen Stolz, Empathie, Verlegenheit, Neid, Schuld und Scham den sekundären Emotionen.

Ekman (2004) benennt folgende sieben Basisemotionen, welche alle einen charakteristischen, universellen Gesichtsausdruck haben: Freude, Trauer, Zorn, Angst, Überraschung, Ekel und Verachtung. Jede Basisemotion repräsentiert eine Gruppe von verwandten Gefühlen und kann sowohl in ihrer Intensität als auch in ihrer Art höchst unterschiedlich sein.

2.2.2 Emotionale Kompetenz

Die emotionale Kompetenz bezeichnet insbesondere die Fähigkeiten, eigene Emotionen bewusst wahrzunehmen, sie über Mimik oder Sprache zum Ausdruck zu bringen, selbstständig zu regulieren sowie die Emotionen bei anderen Personen zu erkennen und sie in ihrem Bedeutungszusammenhang zu erfassen (Petermann & Wiedebusch, 2016).

In der sozio-emotionalen Entwicklung werden zwischen folgenden zwei Komponenten unterschieden: einerseits die emotionalen Fähigkeiten und andererseits die sozialen Fähigkeiten.

Diese stehen in einer engen Beziehung zueinander und in der Praxis ist das Trennen dieser zwei Komponenten nicht immer möglich. Die sozio-emotionalen Fähigkeiten sind die Grundlage für das soziale Verhalten, welches sich in der zwischenmenschlichen Interaktion zeigt. Menschen können sich mit sozio-emotionalen Fähigkeiten sozial verhalten und Beziehungen eingehen. Beispiele hierfür können sein: Gespräche beginnen, führen und beenden, sich entschuldigen, Komplimente machen, Widerspruch äussern, bestimmt Nein-Sagen, auf Kritik reagieren und um einen Gefallen bitten (Jenni, 2021).

Abbildung 1. Systematik der sozio-emotionalen Fähigkeiten
Jenni (2021, S. 140)

«Das soziale Verhalten entsteht durch eine dynamische Wechselwirkung zwischen den sozio-emotionalen Fähigkeiten eines Kindes, seinen Bedürfnissen und Motivationen und den Erwartungen, Anforderungen sowie kulturellen und erzieherischen Normen und Werten seiner Umgebung» (Jenni, 2021, S. 140). Auch durch soziales Lernen und Nachahmung wird das soziale Verhalten geprägt, wobei die Vorbilder eine wichtige Rolle spielen.

Im Folgenden werden vor allem die emotionalen Kompetenzen aus Jenni Modell beleuchtet, da dies der Schwerpunkt dieser Arbeit bildet. Jenni (2021) ordnet den emotionalen Kompetenzen folgende drei Teilbereiche zu: Emotionsausdruck, Emotionsverständnis und Emotionsregulation.

Der Ausdruck von Basisemotionen entwickelt sich grundsätzlich im ersten Lebensjahr, wobei er auch mit Fortschritten in anderen Entwicklungsbereichen zusammenhängt (von Salisch, 2000). Die Basisemotionen sind in der Regel durch die nonverbale Kommunikation erkennbar, komplexere Emotionen wie Neid, Schuld oder Scham hingegen meistens erst durch verbale Kommunikation und zwischenmenschliche Interaktionen (Ekman, 2004). Im Säuglingsalter wird der positive Emotionsausdruck insbesondere durch den Blickkontakt zu nahen Bezugspersonen und dem wechselseitigen Ausdruck von positiven Gefühlen angeregt (Petermann & Wiedebusch, 2016).

Unter dem Begriff Emotionsverständnis versteht Jenni (2021) einerseits die visuelle Erkennung von Emotionen und andererseits die Fähigkeit zur emotionalen Perspektivenübernahme. Letztere ist von der sozial-kognitiven Perspektivenübernahme abzugrenzen. Während die emotionale Perspektivenübernahme das Mitfühlen und Einfühlen in die emotionale Lage einer anderen Person umfasst, bezieht sich die sozial-kognitive Perspektivenübernahme auf das Verständnis für die Gedanken, Absichten und Überzeugungen des Gegenübers – Aspekte, die auch rein kognitiv erschlossen werden können.

Die Emotionsregulation ist für die emotionale Entwicklung eines Kindes zentral und wird als Fähigkeit verstanden, Gefühle in ihrer Intensität, Qualität und Dauer zu steuern und Auswirkungen von Gefühlen zu kontrollieren und zu beeinflussen. Dabei geht es grundsätzlich um das Aushalten, Umwandeln und schliesslich Abbauen von unangenehmen Gefühlen (Jenni, 2021). Die Emotionsregulation wird von verschiedenen Faktoren, wie dem individuellen Temperament (Petermann & Wiedebusch, 2016), den Möglichkeiten zur kognitiven Kontrolle, dem Verhalten der Eltern, dem familiären Klima (Morris, Silk, Steinberg, Myers & Robinson, 2007) und der Bindungsqualität (Bowlby, 2021) beeinflusst. Der Begriff *Temperament* wird wie folgt definiert: «*Temperament* bezieht sich auf individuelle Unterschiede in Bezug auf Emotionen, Aktivitätsniveau und Aufmerksamkeit, die sich in verschiedenen Kontexten zeigen und von früherer Kindheit an vorhanden sind» (Siegler et al., 2021, S. 426). So kann ein temperamentvolles Kind seine Gefühle meist weniger kontrollieren, reagiert impulsiver oder weint schneller als

ein eher zurückhaltendes Kind (Jenni, 2021). Es wird davon ausgegangen, dass das Temperament genetisch bedingt ist und von der Umwelt beeinflusst wird (Bornstein et al., 2015).

2.3 Psychomotorik

«Psychomotorik kann als Einheit körperlich-motorischer und psychisch-geistiger Prozesse verstanden werden. Jeder Mensch ist eine solche psychomotorische Einheit, denn, streng genommen, gibt es gar keine Bewegung ohne Beteiligung psychischer oder gefühlsmässiger Prozesse. Kindliche Entwicklung ist daher auch immer psychomotorische Entwicklung» (Zimmer, 2022, S. 21). In der Psychomotoriktherapie steht die Unterstützung und Förderung von Entwicklungsverläufen im Mittelpunkt (Kuhlenkamp, 2022). Andererseits versteht Zimmer (2022) Psychomotorik auch als pädagogisch-therapeutisches Konzept, welches die Ganzheitlichkeit des Menschen miteinbezieht, mit dem Ziel, über Bewegung eine positive Beziehung zum Kind aufzubauen, seine psychische Gesundheit zu stärken und seine ganzheitliche Entwicklung gezielt zu fördern.

Neben der Bewegung ist die Wahrnehmung eine weitere wichtige Komponente der Psychomotorik, wobei die beiden Komponenten als Einheit verstanden werden. Im Wahrnehmungsakt steht das Individuum in Beziehung zu seiner Umwelt und entdeckt deren Angebote, was die Aufmerksamkeit erhöht. Durch Handlungsziele, welche Erkundungsaktivitäten leiten, erhalten Wahrnehmungen einen Sinn und eine Bedeutung. Die Wahrnehmungsfähigkeit hängt von der Vielfalt der Erkundungsaktivitäten ab, weshalb die Prozesse der Wahrnehmungsentwicklung und des -lernens bedeutend sind (Fischer, 2019).

Zudem wird in der Psychomotorik der Aufbau eines positiven Selbstkonzepts als zentrales Ziel betrachtet. Das Selbstkonzept umfasst sämtliche Einstellungen und Überzeugungen, die eine Person aus ihren bisherigen Lebenserfahrungen entwickelt hat. Besonders relevant sind dabei Informationen, die für das Individuum emotional von Bedeutung sind (Fischer, 2019).

Zimmer (2022) unterteilt das Konstrukt des Selbstkonzepts in zwei Teilkomponenten: das Selbstbild und das Selbstwertgefühl. Das Selbstbild ist eine kognitive Komponente, die ein neutrales Wissen über die eigene Person umfasst. Im Gegensatz dazu ist das Selbstwertgefühl eine affektive Komponente, die ausdrückt, wie zufrieden eine Person mit ihren Fähigkeiten ist.

Ein zentraler Aspekt des Selbstkonzepts ist die Selbstwirksamkeit, welche das Gefühl der Kontrolle über die jeweilige Situation, das Vertrauen in die eigene Kompetenz, sowie Einfluss auf

die materielle oder soziale Umwelt zu nehmen beinhaltet. Veränderungen im Selbstkonzept finden jedoch nur statt, wenn der Erfolg einer Handlung als selbstverursacht wahrgenommen wird, und nicht als zufällig oder durch äussere Faktoren bestimmt (Zimmer, 2022).

Gemäss Zimmer (2022) ist es daher für die Entwicklung eines positiven Selbstwertgefühls wichtig, Situationen zu schaffen, in welchen Kinder sich selbstwirksam fühlen können und die Möglichkeit erhalten, selbst aktiv zu werden. Bewegungsangebote spielen dabei eine besondere Rolle, da ein Kind in der Bewegung eine direkte Antwort von der Umwelt bekommt, wie erfolgreich es auf sie einwirken und sie verändern kann. Zudem ermöglichen Bewegung und Spiel einen unmittelbaren Ausdruck von Emotionen, wobei Erfolge und Misserfolge unmittelbar als selbstverursacht erlebt werden.

In der Schweiz wird Psychomotoriktherapie für alle Altersgruppen – von Kleinkindern bis zu Erwachsenen – angeboten. An Schulen sind Psychomotoriktherapeut:innen Teil von interdisziplinären Teams, die sicherstellen, dass Kinder mit Förderbedarfen die notwendige Unterstützung erhalten. Für Kinder mit psychomotorischen Auffälligkeiten können verschiedene schulische Anforderungen eine grosse Herausforderung sein, da sie ihre Bewegungen oft nicht so kontrollieren und steuern können, wie sie es sich wünschen würden. Dies kann beispielsweise zu Missverständnissen im sozialen Umgang, Ungeschicklichkeiten im Alltag, Auffälligkeiten in der räumlichen Orientierung und Schwierigkeiten in der Grafomotorik führen. Viele dieser Kinder haben Schwierigkeiten, ihre Gedanken und Gefühle auszudrücken und zu kommunizieren und fühlen sich entsprechend miss- oder unverstanden. Durch die Psychomotoriktherapie im schulischen Umfeld können sie niederschwellige Unterstützung, mit dem Ziel ihren Leidensdruck zu verringern, erhalten (Sägesser Wyss & Egloff-Lehner, 2019).

2.3.1 Bewegung

Nach Zimmer (2022) geht Bewegung stets mit psychischen und emotionalen Prozessen einher und wird als bedeutendes Ausdrucksmedium verstanden. Jede Handlung wird von kognitiven, emotionalen und motivationalen Faktoren beeinflusst; zugleich wirken sich diese Faktoren wechselseitig auf Bewegungshandlungen aus. Zwischen den Bereichen Erleben, Fühlen, Denken und Handeln, die als eine Einheit der Bewegung gesehen werden, bestehen Wechselwirkungsprozesse. Die ganzheitliche Förderung der kindlichen Entwicklung durch das Medium Bewegung steht in der Psychomotoriktherapie im Vordergrund.

Laut Lienert, Sägesser Wyss und Spiess (2019) wollen Kinder experimentieren, entdecken, erforschen und Grenzen erfahren. Dabei lernen sie durch intrinsische Motivation und äusseren Anregungen neue Fähigkeiten und Fertigkeiten und stärken ihr Selbstvertrauen. Die Bewegungsbedürfnisse der Kinder zeigen sich meist in den Bewegungsgrundformen und werden als elementare Bewegungsbedürfnisse bezeichnet. Elementare Bewegungsbedürfnisse können beispielsweise schaukeln, in die Höhe klettern, rollen, gleiten, rutschen, sich rhythmisch bewegen, sich verstecken, kämpfen und mit Wasser spielen sein.

Auch Meinel und Schnabel (2015) betonen die Wichtigkeit der Bewegung, insbesondere im Kindesalter. «Indem sich das Kind vielfältig bewegt und im Spiel betätigt, erobert es sich [...] nach und nach die umgebende Welt. Es lernt die Gegenstände seines nahen und weiteren Lebensraums wortwörtlich durch Be-greifen, Be-tasten, Be-handeln und Be-sichtigen, also mithilfe der Bewegungen kennen und in ihren spezifischen Eigenschaften, Formen, Umgangsqualitäten und räumlich-zeitlichen Beziehungen mehr und mehr unterscheiden.» (Meinel & Schnabel, 2015, S. 20)

Nach Weinberger (2015) können Bewegungserfahrungen helfen, sich selbst besser wahrzunehmen und das eigene Körperbewusstsein zu stärken. Die bewusste Wahrnehmung von verschiedenen Körperteilen, Körperhaltungen und Funktionen wie das Herzklopfen oder Muskelbewegungen kann ermöglichen, sich mit den eigenen Stärken und Schwächen auseinanderzusetzen. Ausserdem können freie und improvisierte Bewegungsformen den individuellen Ausdruck, die Selbstbestimmung und die Verarbeitung und Regulierung von Emotionen fördern.

2.3.2 Entspannung

Eine ausgewogene Balance zwischen Bewegung und Entspannung sowie zwischen Aktivität und Ruhe ist entscheidend für das Wohlbefinden und die Gesundheit von Kindern. In der heutigen Gesellschaft erleben sowohl Erwachsene als auch Kinder zunehmend Zeit- und Leistungsdruck, was langfristig gesundheitliche Beeinträchtigungen zur Folge haben kann. Entspannung kann helfen, einen adäquaten Umgang mit Stressfaktoren zu finden und emotionale Spannungen abzubauen. Dies kann sich positiv darauf auswirken, dass Kinder beispielsweise gelassener mit schulischen Herausforderungen umgehen können oder ausgeglichener im Umgang mit anderen Kindern oder Erwachsenen sind (Quante, 2008).

Entspannungsübungen können zudem die Körperwahrnehmung und das Körperbewusstsein fördern und die Fähigkeit stärken, achtsam mit dem eigenen Körper umzugehen. Kinder lernen, die Signale ihres Körpers wahrzunehmen und ihre Bedürfnisse sowie auch ihre Grenzen zu erkennen. Die bewusste Wahrnehmung von Muskelanspannung und -entspannung ist eine Voraussetzung für körperliche und psychische Entspannung. Durch die Erfahrung, dass Vorstellungen, Emotionen und Körperreaktionen wahrnehmbar und beeinflussbar sind, kann ein positives Selbstkonzept gefördert werden. Ausserdem sind das bewusste Wahrnehmen der eigenen Emotionen und Gedanken sowie der achtsame Umgang mit dem Körper und der Umwelt eine wichtige Grundlage für empathisches Verhalten (Quante, 2008). Auch Petermann (2014) betont, dass sich Entspannungsübungen auf physiologischer sowie psychischer Ebene positiv auswirken. Auf physiologischer Ebene können dies positive Effekte wie angenehme Schwere im Körper, Wärme, ruhige Atmung oder körperliches Wohlbefinden und auf psychischer Ebene Stimulation von positiven Emotionen, Regulation von negativen Emotionen oder geistige Entspantheit und Frische sein.

Zu kindgerechten Entspannungstechniken gehören laut Quante (2008) beispielsweise bewegte Entspannung, Spiele zur An- und Entspannung, Wahrnehmungsspiele, kindgerechte Massagen sowie Fantasiereisen und Entspannungsgeschichten. Nach Weinberger (2015) können Fantasiereisen für Kinder eine faszinierende Erfahrung sein und sind in der Form des „Tagträumens“ fast jedem Kind vertraut. Durch diese imaginären Reisen haben Kinder die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen, ihre Kreativität zu entfalten und sich mit unterdrückten Emotionen auseinanderzusetzen. Diese Methode wird für die Entspannung und die persönliche Entwicklung von Kindern als wirkungsvoll angesehen.

Quante (2008) unterscheidet folgende sechs Methoden zur Entspannung für Kinder:

- **Bewegte Entspannung:** durch ruhige Bewegungen den Körper entspannen (z.B. beim Schaukeln)
- **An- und Entspannung:** bewusster Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung
- **Berührung:** Massagen mit oder ohne Massageräte, Körper über Materialien taktil stimulieren (z.B. mit Sandsäckchen)
- **Aufmerksamkeit auf den Körper:** gezielte Konzentration auf körperliche Wahrnehmungen und Empfindungen

- **Fokus auf die Wahrnehmung:** bewusst ein bestimmter Sinneskanal ansprechen und andere Sinneskanäle gezielt ausschalten oder dämpfen (z.B. durch Augenbinde)
- **Innere Bilder:** in der Vorstellung persönliche, innere Bilder kreieren, welche eine beruhigende Wirkung und eine individuelle, positive Assoziation haben

2.3.3 Kreativität

Kreativität wird als Fähigkeit verstanden, etwas zu (er)schaffen und sich mit einer Materie, beispielsweise einem bestimmten Material oder einem Thema, auseinanderzusetzen (Degen, 2017).

Laut Köckenberger (2011) können Emotionen durch kreatives Gestalten wie Malen, Tönen, Gestalten mit Sand oder Bauen ausgedrückt werden. Das Annehmen und Ausdrücken von Emotionen fördert einen positiven Umgang mit ihnen und unterstützt deren Regulation.

Malen stellt für Kinder eine spontane und bedeutende Form des spielerischen Ausdrucks dar und kann als eine natürliche bildhafte Ausdrucksweise angesehen werden (Weinberger, 2015). Nach Krenz (1999) erfüllt dabei jedes Bild zwei wesentliche Funktionen: Zum einen ermöglicht es dem Kind, seine Gefühle auszudrücken und damit eine persönliche Auseinandersetzung mit seinen Emotionen. Zum anderen offenbart ein Bild oft auch eine Botschaft oder Mitteilung für eine vertraute Person, die als Erzählwert bezeichnet wird.

Wenn Therapeut:innen den Kunstwerken von Kindern mit unbedingter Wertschätzung begegnen, vermittelt dies dem Kind das Gefühl, mit all seinen dargestellten Emotionen akzeptiert zu werden. Zudem kann das Malen dazu beitragen, dass Kinder zur Ruhe kommen und innere Gelassenheit finden. Besonders schüchterne Kinder profitieren von dieser Ausdrucksform, da sie im Malen eine wertvolle Alternative zur verbalen Kommunikation entdecken können (Weinberger, 2015). Walder und Zschokke (2006) betonen die Wichtigkeit des freien Malens, bei welchem die Kinder frei zu einem Thema malen dürfen und die kindlichen Darstellungsformen reaktiviert werden sollen. Kreativität ist insbesondere möglich, wenn Kinder bei ihren bildnerischen oder plastizierenden Tätigkeiten auf authentische Formen zurückgreifen können. Dabei ist die positive Einstellung der Erwachsenen zu den kindlichen Werken unerlässlich.

Ton stellt ein vielseitiges Medium dar, das Kindern möglichst zugänglich gemacht werden sollte. Durch das Hantieren mit Ton erhalten Kinder wertvolle taktile Informationen. Sie können die Temperatur und Konsistenz des Materials wahrnehmen und spüren, wie sich die

Qualität des Tons in ihrer Hand verändert. Diese kinästhetischen Erfahrungen sind besonders intensiv, wenn das Kind die Augen schliesst. Der Umgang mit Ton ermöglicht den Kindern, ihre innere Welt gestalterisch auszudrücken und konkrete Objekte zu schaffen. Zudem können im Umgang mit Ton Fehler leicht behoben werden (Weinberger, 2015).

Musik schafft einen einzigartigen, wertfreien Spielraum, der die Entwicklung von Nähe und Vertrauen fördert und den Emotionsausdruck ermöglicht. Durch die Musik wird ein Zugang zum nonverbalen Austausch geschaffen. Ein Kind kann sich durch das Musizieren mit einfachen Instrumenten «gehört» fühlen und als Therapeut:in kann mit einem anderen Musikinstrument darauf «geantwortet» werden. Auf spielerische Weise kann das Kind verschiedene Stimmungen und emotionale Zustände erkunden. Eine Emotion kann in ihrer Vielschichtigkeit dargestellt werden, weit über das hinaus, was mit Worten kommuniziert werden kann. Ausserdem haben Kinder die Möglichkeit zu erleben, dass sich ein Gefühl verändern kann, wenn es durch musikalische Begleitung „stimmig“ empfunden wird (Weinberger, 2015).

Auch das Medium Tanz ermöglicht einen nonverbalen Ausdruck von Emotionen. Was Menschen innerlich bewegt, kann durch das Tanzen nach aussen gebracht und ausgedrückt werden. Das, was bislang nur wenig fassbar war, wird spürbar und sichtbar. Mit der Unterstützung von Tanztherapeut:innen können Gefühle und Erlebnisse ganzheitlich erfasst, neu interpretiert und integriert werden. Dieses neu gewonnene Verständnis von sich selbst eröffnet einen neuen Umgang mit sich und der Umwelt (Bender & Diederichs, 2022).

3 Forschungsmethodik

Auf Grundlage der Ausgangslage, des aktuellen Forschungsstands und der theoretischen Grundlagen werden im Folgenden die Hypothese, das Forschungsdesign, die Stichprobe sowie die Methoden der Datenerhebung und -auswertung erläutert.

3.1 Forschungsfrage und Hypothese

Zur Beantwortung der leitenden Forschungsfrage, ob kreative Interventionen und Entspannungsübungen in der Psychomotoriktherapie die emotionale Kompetenz fördern, wird basierend auf den Erkenntnissen aus den vorherigen Kapiteln folgende Hypothese abgeleitet:

Die emotionale Kompetenz von Unterstufenkinder wird durch kreative Interventionen und Entspannungsübungen in der Psychomotoriktherapie signifikant verbessert.

3.2 Forschungsdesign

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde eine kontrollierte Einzelfallstudie im psychometrischen Ansatz durchgeführt. Es wurde ein normiertes Testverfahren vor und nach der Intervention eingesetzt. Der Prätest (t1) wurde in der A-Phase (Vorher-Baseline) durchgeführt. Darauf folgte die Intervention in der B-Phase und danach wurde der Posttest (t2) in der A-Phase (Nachher-Baseline) durchgeführt. Ein wichtiger Vorteil des psychometrischen Ansatzes ist die Möglichkeit der ökonomischen und praxisnahen Umsetzung. In der B-Phase können verschiedene und unabhängige Variablen eingesetzt werden, welche in der Regel nicht zwingend in einer bestimmten Kombination oder Reihenfolge umgesetzt werden müssen (Kohler, 2022).

Tabelle 1 Kontrollierte Einzelfallstudie im psychometrischen Ansatz

Kontrollierte Einzelfallstudie im psychometrischen Ansatz		
Unterschied zwischen den Messzeitpunkten T1 und T3		
A	B	A
Vorher-Baseline T1	Während der Intervention T2	Nachher-Baseline T3
Normierter Test Prätest (t1)		Normierter Test Posttest (t2)
aV 1, 2, 3, 4, n unterschiedliche Untertests eines Testverfahrens	uV 1, 2, 3, 4, n verschiedene, vielfältige Interventionen	aV 1, 2, 3, 4, n unterschiedliche Untertests eines Testverfahrens

Anmerkungen. T = Time, t = Test, aV = abhängige Variable, uV = unabhängige Variable. In Anlehnung an Kohler (2022, S. 173)

3.3 Stichprobe

Für die Studie wurden Kinder identifiziert, bei denen in ihrem psychomotorischen Abklärungsbericht emotionale Schwierigkeiten aufgeführt wurden. Zudem wurde den Eltern ein Informationsschreiben zur Studie sowie eine Einverständniserklärung geschickt. Von den insgesamt sechs Kindern, welche an der Studie teilgenommen haben, besuchten fünf Kinder die Psychomotoriktherapie bereits vor der Studie. Bei diesen Kindern wurden emotionale Schwierigkeiten zusätzlich zur Nennung im Abklärungsbericht auch in ihrem Zwischenbericht aufgeführt.

Es waren ein Mädchen und fünf Knaben und ihr durchschnittliches Alter lag beim Prätest bei 8;10 Jahren (SD = 1;3 Jahre) und beim Posttest bei 9;3 Jahren (SD = 1;3 Jahre). Das jüngste Kind war beim Prätest 6;11 Jahre alt und das älteste Kind 10;5 Jahre alt. Weitere Informationen zur Stichprobe sind in der Tabelle 2 aufgeführt.

Tabelle 2 Informationen zur Stichprobe

Fall	I	II	III	IV	V	VI
Therapie-start	Feb. 24	Aug. 24	Aug. 23	Aug. 23	Aug. 23	Feb. 22 (1.) Mär. 24 (2.)
Therapie-setting	Einzel	4x Einzel, nachher Gruppe	Gruppe	Gruppe	4x Einzel, nachher Gruppe	Einzel
Diagnosen und Massnahmen	ADHS, Nachteilsausgleich (Schule)	-	-	-	ADHS, IS-Status Bereich Verhalten & sozio-emotionale Entwicklung	-
Weitere Therapien	-	-	-	-	Ergotherapie	-

Anmerkungen. ADHS = Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, IS-Status = Integrativer Sonderschulstatus

3.4 Datenerhebung

Im Folgenden werden das Erhebungsinstrument, die Testgütekriterien der IDS-2 sowie die Durchführung der Datenerhebung beschrieben.

3.4.1 Erhebungsinstrument

Die Datenerhebung erfolgte mittels des Funktionsbereichs *sozial-emotionale Kompetenz* der IDS-2 (Grob & Hagmann-von Arx, 2018). Die IDS-2 dienen der Erfassung allgemeiner Entwicklungsbereiche und der kognitiven Leistungsfähigkeit von Proband:innen im Alter von 5;0 bis 20;11 Jahren. Die Entwicklungsfunktionen werden durch die Funktionsbereiche *Psychomotorik* mit 3 Untertests, *sozial-emotionale Kompetenz* mit 3 Untertests, *schulische Kompetenzen* mit 4 Untertests und *Arbeitshaltung* mit 2 Untertests beurteilt. Die kognitive Leistungsfähigkeit wird durch die Funktionsbereiche *Intelligenz* mit 14 Untertests (für das IQ-Profil) und *Exekutive*

Funktionen mit 4 Untertests gemessen. Die IDS-2 können je nach individueller Fragestellung vollständig oder modular durchgeführt werden.

Die Normierung der IDS-2 wurde zwischen 2015 und 2017 an insgesamt 1672 Kindern und Jugendlichen aus der Schweiz, Deutschland und Österreich durchgeführt. Es liegen spezifische Normen für die verschiedenen Altersgruppen von 5;0 bis 20;11 Jahren vor. Geschlechtsspezifische Normen wurden nicht erstellt, da der Anteil der durch das Geschlecht erklärten Varianz in Bezug auf die Kognition lediglich 0,3 % beträgt.

Die *sozial-emotionale Kompetenz* (SEK) wird durch folgende drei Untertests gemessen:

1. *Emotionen erkennen* (EE): Die Emotionen Freude, Wut, Angst, Trauer und Überraschung müssen bei diesem Untertest anhand der Gesichtsausdrücke von Kindern auf 10 Fotos erkannt und benannt werden. Die Fähigkeit zur Emotionserkennung stellt eine grundlegende Kompetenz im Bereich der sozio-emotionalen Fähigkeiten dar. Dementsprechend wird dieser Untertest nur bis zum Alter von 10;11 Jahren durchgeführt, da für die meisten älteren Kinder und Jugendlichen diese Aufgaben leicht zu bewältigen sind.
2. *Emotionen regulieren* (ER): In diesem Untertest müssen Emotionsregulationsstrategien von den negativen Emotionen Wut, Angst und Trauer genannt werden.
3. *Sozial kompetent handeln* (SKH): Verschiedene soziale Situationen werden in diesem Untertest bildlich dargestellt und zu diesen sozialen Situationen muss sozial kompetentes Verhalten benannt werden.

3.4.2 Testgütekriterien

Basierend auf dem *Manual zu Theorie, Interpretation und Gütekriterien* wird im Folgenden auf die Testgütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität der IDS-2 eingegangen. Beim Testgütekriterium *Objektivität* wird zwischen der Durchführungs- und Auswertungsobjektivität und beim Testgütekriterium *Validität* zwischen der Konstrukt- und der differenziellen Validität unterschieden (Grob & Hagmann-von Arx, 2018).

3.4.2.1 Durchführungsobjektivität

Um den Einfluss der Testleitung auf die Testergebnisse der Probanden während der Durchführung zu minimieren, werden die Instruktionen für die einzelnen Untertests wörtlich vorgegeben und Nachfragerregeln festgelegt.

3.4.2.2 Auswertungsobjektivität

Eine objektive Auswertung der Untertests ist notwendig, um die Rohwerte zu bestimmen. Die Antworten für die Untertests des Funktionsbereichs *sozial-emotionale Kompetenz* müssen während der Testung notiert werden und können anschliessend mit den detaillierten Bewertungsrichtlinien aus dem Manual bewertet werden. Die Rohwerte werden dann mit dem Auswertungsprogramm fehlerfrei in Wertpunkte umgewandelt.

3.4.2.3 Reliabilität

Grob und Hagmann-von Arx (2018) führten eine Studie zur Retestreliabilität durch und nutzten die Ergebnisse für die Reliabilitätsbestimmung der Untertests des Funktionsbereichs *sozial-emotionale Kompetenz*. Für den Gesamtwert der sozial-emotionalen Kompetenz wurde die Reliabilität nach Lienert und Ratz (1998) bestimmt.

3.4.2.4 Konstruktvalidität

Zur Überprüfung der Konstruktvalidität für die Alterskategorie von 5-10 Jahren wurde die *Parent Rating Scale of Social Competence* (Denham, 2005) durchgeführt. Der Gesamtwert des Funktionsbereichs *sozial-emotionale Kompetenz* korreliert signifikant ($p < 0.001$) negativ mit dem *Problemverhalten* ($r = -.15$) und positiv mit dem *Sozialverhalten* ($r = .11$).

3.4.2.5 Differentielle Validität

Die IDS-2 wurde zur Überprüfung der differentiellen Validität mit Probanden mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS) durchgeführt und mit einer entwicklungsunauffälligen Kontrollgruppe verglichen. Die Leistungen der Probanden mit ASS sind im Vergleich zu der Kontrollgruppe beim Funktionsbereich *sozial-emotionale Kompetenz* bedeutsam geringer.

3.4.3 Durchführung

Mit allen sechs Kindern wurde im September 2024 der Funktionsbereich *sozial-emotionale Kompetenz* der IDS-2 von Grob und Hagmann-von Arx (2018) im Rahmen des Prätests von der Verfasserin der vorliegenden Arbeit durchgeführt. Danach folgte die Psychomotoriktherapiesequenz, in deren Rahmen alle Kinder einmal pro Woche eine Lektion (45 min) Psychomotoriktherapie im Einzel- oder Gruppensetting bei der Verfasserin besuchten. Die Sequenz dauerte insgesamt 22 Wochen, wovon die Therapie während den fünf Schulferienwochen nicht stattgefunden hat. Aufgrund von krankheitsbedingten Abwesenheiten, Feiertagen oder anderen Ausfällen nahmen drei Kinder (Fall III, Fall IV und Fall V) insgesamt je 16-mal, ein Kind (Fall

II) 15-mal, ein Kind (Fall I) 14-mal und ein Kind (Fall VI) 11-mal an der Psychomotoriktherapie während der Sequenz teil. Im Februar 2025 wurde der IDS-2-SEK (Grob & Hagmann-von Arx, 2018) im Rahmen des Posttests von der Verfasserin mit allen Kindern wiederholt.

In jeder Therapiestunde standen kreative Interventionen im Vordergrund und es wurde ein Entspannungsteil eingebaut. Die Therapiestunden wurden basierend auf dem theoretischen Wissen und der internen und sozialen Evidenz geplant.

Tabelle 3 Planung der Therapiestunden

Lektion	Kreativität	Entspannung
1	Freies Malen mit Gouachefarben zum Thema <i>Interessen und Stärken</i>	Mattensandwich
2	Freies Malen mit Gouachefarben zum Thema <i>Interessen und Stärken</i>	Schaukeln auf Mattenschaukel
3	Gemeinsames Musizieren mit verschiedenen Musikinstrumenten	Sandsäckchen auf den Körper legen
4	Rhythmen klopfen und sich zu verschiedenen Rhythmen bewegen	Massage mit Gymnastikball
5	Tanzen zu Musik und zu Rhythmen	Auf Tuch gezogen werden
6	Freies Malen am Fenster mit Fensterfarben	Fantasiereise
7	Plastizieren mit Knete	Barfussparcours blind
8	Bauen mit Schaumstoffklötzen	Massage «Pizza backen»
9	Plastizieren mit Ton	Kartonuntersetzer auf den Körper legen
10	Plastizieren mit Ton	Massage zu Entspannungsmusik
11	Ton bemalen mit Acrylfarben	In Matte einrollen
12	Klavier spielen	Massage auf und mit ZITT-Spring-Trainer
13	Gestalten mit wertlosem Material	Sandsäckchen auf den Körper legen
14	Gestalten mit wertlosem Material	Fantasiereise
15	Konstruieren und freies Malen mit Sand	Massage mit Massageball
16	Tanzen zu Musik	Schaukeln in Hängematte

Bei der Durchführung wurden die Interventionen individuell auf jedes Kind abgestimmt und an seinen Ressourcen angesetzt. Da bei gewissen Kindern einzelne Therapiestunden ausgefallen sind, konnten nicht alle Interventionen mit allen Kindern durchgeführt werden. Ausserdem benötigten einzelne Kinder für bestimmte kreative Interventionen (z.B. Gestalten mit wertlosem Material) länger als geplant. Deshalb wurden in diesen Fällen andere geplante Interventionen weggelassen.

3.5 Auswertung und Analyse der Daten

Die mit der IDS-2 erhobenen Daten wurden pro Fall mit dem dazugehörigen Auswertungsprogramm ausgewertet, mit den Normwerten verglichen und grafisch dargestellt (Grob & Hagmann-von Arx, 2018). Mithilfe des Programms *Normwertrechner* (Lenhard & Lenhard, 2013) wurden die Wertpunkte (WP) in T-Werte umgewandelt und das Konfidenzintervall (KI) mit dem Konfidenzkoeffizient von 90% und der Reliabilität der IDS-2 berechnet. Bei einem Konfidenzkoeffizienten von 90% liegt der wahre Testwert mit 90%iger Sicherheit innerhalb des jeweiligen Konfidenzintervalls (Günther & Fimm, 2020). Grob und Hagmann-von Arx (2018) stellen im *Manual zu Theorie, Interpretation und Gütekriterien* die Analyse zur Reliabilität für den Gesamtwert des Funktionsbereichs *sozial-emotionale Kompetenz* der IDS-2 sowie für die drei dazugehörigen Untertests vor.

Tabelle 4 Reliabilität der IDS-2 des Funktionsbereichs sozial-emotionale Kompetenz

Skala	Reliabilität für Altersgruppe 5 – 10 Jahre
Emotionen erkennen	.85
Emotionen regulieren	.78
Sozial kompetent handeln	.71
Sozial-emotionale Kompetenz	.86

Anmerkung. In Anlehnung an Grob und Hagmann-von Arx (2018, S. 103)

In einem weiteren Schritt wurde die kritische Differenz (KD) für den Funktionsbereich *sozial-emotionale Kompetenz* der IDS-2 sowie für die drei dazugehörigen Untertests mit folgender Formel berechnet: $KD = z * S_x * \sqrt{2 * (1 - Rel)}$, wobei für S_x die Standardabweichung und für Rel die Reliabilität eingesetzt werden muss. Wird die KD mit T-Werten (Standardnormen) berechnet, gilt $SD = 10$ (Günther & Fimm, 2020). Durch die Berechnung der kritischen Differenz für einen Test kann erfasst werden, ob der Unterschied zwischen den

Testergebnissen signifikant ist oder ob der Unterschied nur aufgrund von mangelnder Messgenauigkeit entstanden ist (Ziegler & Bühner, 2012). Die KD für den Funktionsbereich *sozial-emotionale Kompetenz* der IDS-2 sowie für alle drei dazugehörigen Untertests wurde mit drei verschiedenen z-Werten ($z = 2.58$, $z = 1.96$ und $z = 1.64$) berechnet. Der z-Wert dient als Mass für die Sicherheit der kritischen Differenz. Bei einem z-Wert von 2.58 beträgt die Sicherheitswahrscheinlichkeit 99%, bei 1.96 liegt sie bei 95% und bei 1.64 bei 90% (Günther & Fimm, 2020).

4 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der kontrollierten Einzelfallstudie dargestellt. Zunächst werden die Konfidenzintervalle erläutert, gefolgt von der Berechnung der kritischen Differenz der IDS-2-SEK. Im Anschluss werden die Ergebnisse der sechs Einzelfälle gemäss dem Manual der IDS-2 (Grob & Hagmann-von Arx, 2018) präsentiert. Abschliessend erfolgt die Beantwortung der Forschungsfrage sowie die Überprüfung der Hypothese auf Grundlage der präsentierten Einzelfallergebnisse.

4.1 Konfidenzintervall

Für die Weiterrechnung mit den Daten legen Grob und Hagmann-von Arx (2018) fest, dass bei Deckeneffekten der tiefste und bei Bodeneffekten der höchste Wertpunkt des Wertpunktbereichs verwendet werden soll. In dieser Einzelfallstudie kommen bei mehreren Fällen Deckeneffekte vor, bei welchen somit jeweils der tiefste Wertpunkt des Wertpunktbereichs zur Weiterrechnung verwendet wurde. Wie bei Kapitel 3.5 *Auswertung und Analyse der Daten* beschrieben, wurden die Wertpunkte der IDS-2 mithilfe des Programms *Normwertrechner* (Lenhard & Lenhard, 2013) in T-Werte umgewandelt und das Konfidenzintervall berechnet. Die Berechnung des Konfidenzintervall gibt erste Hinweise darauf, wie gross die Veränderung von Prä- zu Posttest sein muss, damit sie signifikant ist (Günther & Fimm, 2020). Zur Bestimmung der Signifikanz wurde in dieser Arbeit die kritischen Differenz herangezogen und für jeden Einzelfall individuell berechnet und dargestellt. Die Resultate von den Berechnungen des Konfidenzintervalls sind im Anhang 9.1 *Konfidenzintervall Prä- und Posttest* zu finden.

4.2 Kritische Differenz der IDS-2-SEK

Die Resultate von der Berechnung der kritischen Differenz für den Funktionsbereich *sozial-emotionale Kompetenz* der IDS-2 sowie für die drei dazugehörigen Untertests mit den drei verschiedenen z-Werten sind in der Tabelle 5 ersichtlich.

Tabelle 5 Kritische Differenz der IDS-2-SEK

Skala	KD_{99%} mit z = 2.58
Emotionen erkennen	$KD = 2.58 * 10 * \sqrt{2 * (1 - 0.85)} = \mathbf{14.13}$
Emotionen regulieren	$KD = 2.58 * 10 * \sqrt{2 * (1 - 0.78)} = \mathbf{17.11}$
Sozial kompetent handeln	$KD = 2.58 * 10 * \sqrt{2 * (1 - 0.71)} = \mathbf{19.65}$
Sozial-emotionale Kompetenz	$KD = 2.58 * 10 * \sqrt{2 * (1 - 0.86)} = \mathbf{13.65}$
KD_{95%} mit z = 1.96	
Emotionen erkennen	$KD = 1.96 * 10 * \sqrt{2 * (1 - 0.85)} = \mathbf{10.73}$
Emotionen regulieren	$KD = 1.96 * 10 * \sqrt{2 * (1 - 0.78)} = \mathbf{13.00}$
Sozial kompetent handeln	$KD = 1.96 * 10 * \sqrt{2 * (1 - 0.71)} = \mathbf{14.92}$
Sozial-emotionale Kompetenz	$KD = 1.96 * 10 * \sqrt{2 * (1 - 0.86)} = \mathbf{10.37}$
KD_{90%} mit z = 1.64	
Emotionen erkennen	$KD = 1.64 * 10 * \sqrt{2 * (1 - 0.85)} = \mathbf{8.98}$
Emotionen regulieren	$KD = 1.64 * 10 * \sqrt{2 * (1 - 0.78)} = \mathbf{10.87}$
Sozial kompetent handeln	$KD = 1.64 * 10 * \sqrt{2 * (1 - 0.71)} = \mathbf{12.48}$
Sozial-emotionale Kompetenz	$KD = 1.64 * 10 * \sqrt{2 * (1 - 0.86)} = \mathbf{8.67}$

Anmerkung. KD = Kritische Differenz

4.3 Einzelfallauswertung

Nachfolgend werden die sechs Einzelfälle ausgewertet, wobei für jeden Fall die Prä- und Posttest-Ergebnisse sowie die T-Werte und deren kritische Differenz dargestellt werden.

4.3.1 Fall I

4.3.1.1 Ergebnisse IDS-2 Prä- und Posttest

Abbildung 2. Ergebnisse Prätest (links) und Posttest (rechts) Fall I

Die Auswertung des Prä- und Posttests der IDS-2 bei Fall I ergab im Untertest *Emotionen erkennen* im Prätest einen Wertpunktbereich von 9-19 und im Posttest einen Bereich von 8-19. Beide Ergebnisse entsprechen einer durchschnittlichen bis weit überdurchschnittlichen Leistung. Aufgrund eines vorhandenen Deckeneffekts wird der Rohwert in diesem Untertest einem Wertpunktbereich und nicht einem einzelnen Wertpunkt zugeordnet. Fall I erreichte sowohl im Prä- als auch im Posttest die maximale Rohwertsumme von 10. Da zwischen den beiden Testzeitpunkten fünf Monate lagen, wurde der Posttest anhand einer anderen Altersnormierung bewertet, was zu einem tieferen Wertpunktbereich führte.

Im Untertest *Emotionen regulieren* erreichte das Kind im Prätest 4 Wertpunkte, was einer Leistung im Übergang vom weit unterdurchschnittlichen zum unterdurchschnittlichen Bereich entspricht. Im Posttest zeigte sich eine deutliche Verbesserung, mit einem Wertpunktbereich von

12-19. Dies entspricht einer durchschnittlichen bis weit überdurchschnittlichen Leistung und lässt einen Deckeneffekt erkennen.

Im Untertest *sozial kompetent handeln* lagen die Ergebnisse im Prätest bei 5 Wertpunkte (unterdurchschnittlich) und Posttest bei 12 Wertpunkte (durchschnittlich).

Der Funktionsbereich *sozial-emotionale Kompetenz*, gebildet aus dem Durchschnitt der drei Untertests, ergibt im Prätest 6 Wertpunkte (SD = 1.8) und im Posttest 10.7 Wertpunkte (SD = 1.8). Somit zeigt Fall I im Gesamtwert eine Entwicklung von einer unterdurchschnittlichen zu einer durchschnittlichen Leistung.

4.3.1.2 T-Werte und kritische Differenz

Tabelle 6 *Differenz der T-Werte im Vergleich zur kritischen Differenz bei Fall I*

Skala	T-Wert Prätest	T-Wert Posttest	Differenz T-Werte
Emotionen erkennen	46.7	43.3	-3.4
Emotionen regulieren	30.0	56.7	26.7**
Sozial kompetent handeln	33.3	56.7	23.4**
Sozial-emotionale Kompetenz	36.7	52.3	15.6**

Anmerkungen. +Diff. T-Werte > KD mit z=1.64, *Diff. T-Werte > KD mit z=1.96, **Diff. T-Werte > KD mit z=2.58

In der Tabelle 6 sind die T-Werte des Prä- und Posttests von Fall I sowie die jeweilige Differenz dargestellt. Der im Untertest *Emotionen erkennen* beobachtete Deckeneffekt zeigt sich hier in der negativen Differenz der T-Werte – der einzigen negativen Differenz unter allen Einzelfällen. In den übrigen Bereich verbesserten sich die Ergebnisse von Fall I deutlich: Im Untertest *Emotionen regulieren* (26.7** > 17.11), im Untertest *sozial kompetent handeln* (23.4** > 19.65) sowie im Gesamtwert des Funktionsbereichs *sozial-emotionale Kompetenz* (15.6** > 13.65) wurden hochsignifikante Fortschritte erreicht.

4.3.2 Fall II

4.3.2.1 Ergebnisse IDS-2 Prä- und Posttest

Abbildung 3. Ergebnisse Prätest (links) und Posttest (rechts) Fall II

Bei Fall II liegen alle Ergebnisse des Prätests im durchschnittlichen Leistungsbereich, wobei das Kind im Untertest *sozial kompetent handeln* mit 10 Wertpunkte die meisten Punkte erzielte. Im Posttest zeigen sich bei den Untertests *Emotionen erkennen* (WP = 11-19) und *Emotionen regulieren* (WP = 13-19) Deckeneffekte. Die Wertpunkte im Untertest *Emotionen erkennen* entsprechen einer Leistung im durchschnittlichen bis weit überdurchschnittlichen Bereich. Im Untertest *Emotionen regulieren* bewegt sich die Leistung im Übergangsbereich von durchschnittlich zu überdurchschnittlich bis hin zum weit überdurchschnittlichen Niveau.

Im Untertest *sozial kompetent handeln* erzielte das Kind im Posttest 12 Wertpunkte, was weiterhin dem durchschnittlichen Leistungsbereich zugeordnet werden kann. Auch der Gesamtwert im Funktionsbereich *sozial-emotionale Kompetenz* liegt im Prätest mit 9 Wertpunkten (SD = 2.3) und im Posttest mit 13 Wertpunkten (SD = 1.8) ebenfalls innerhalb des durchschnittlichen Leistungsbereichs.

4.3.2.2 T-Werte und kritische Differenz

Tabelle 7 Differenz der T-Werte im Vergleich zur kritischen Differenz bei Fall II

Skala	T-Wert Prätest	T-Wert Posttest	Differenz T-Werte
Emotionen erkennen	46.7	53.3	6.6
Emotionen regulieren	43.3	60.0	16.7*
Sozial kompetent handeln	50.0	56.7	6.7
Sozial-emotionale Kompetenz	46.7	56.7	10.0 ⁺

Anmerkungen. +Diff. T-Werte > KD mit $z=1.64$, *Diff. T-Werte > KD mit $z=1.96$, **Diff. T-Werte > KD mit $z=2.58$

Bei Fall II zeigten sich von Prä- zu Posttest signifikante Verbesserungen im Untertest *Emotionen regulieren* ($16.7^* > 13.00$). Beim Gesamtwert des Funktionsbereichs *sozial-emotionale Kompetenz* deutet die Entwicklung der T-Werte ($10.0^+ > 8.67$) auf eine Tendenz zur Verbesserung hin.

4.3.3 Fall III

4.3.3.1 Ergebnisse IDS-2 Prä- und Posttest

Abbildung 4. Ergebnisse Prätest (links) und Posttest (rechts) Fall III

Bei Fall III zeigen sich im Untertest *Emotionen erkennen* sowohl im Prä- als auch im Posttest Deckeneffekte. Die Leistungen bewegen sich mit Wertpunkten zwischen 9 und 19 im durchschnittlichen bis weit überdurchschnittlichen Bereich.

Im Untertest *Emotionen regulieren* liegen die Ergebnisse im Prätest (WP = 9) im durchschnittlichen Bereich, im Posttest (WP = 12–19) ebenfalls im durchschnittlichen bis weit überdurchschnittlichen Bereich – auch hier wird ein Deckeneffekt deutlich.

Im Untertest *sozial kompetent handeln* lag die Leistung im Prätest (WP = 3) weit unter dem Durchschnitt, im Posttest (WP = 11) hingegen im durchschnittlichen Bereich.

Die starke Varianz der Prätestergebnisse in den drei Untertests (Spanne von 6 WP) weist auf ein heterogenes Leistungsprofil hin.

Im Gesamtwert des Funktionsbereichs *sozial-emotionale Kompetenz* liegt die Leistung im Prätest mit 7 WP (SD = 1.8) im Übergangsbereich zwischen unterdurchschnittlich und durchschnittlich; im Posttest mit 10.7 WP (SD = 1.8) im durchschnittlichen Bereich.

4.3.3.2 T-Werte und kritische Differenz

Tabelle 8 Differenz der T-Werte im Vergleich zur kritischen Differenz bei Fall III

Skala	T-Wert Prätest	T-Wert Posttest	Differenz T-Werte
Emotionen erkennen	46.7	46.7	0
Emotionen regulieren	46.7	56.7	10.0
Sozial kompetent handeln	26.7	53.3	26.6**
Sozial-emotionale Kompetenz	40.0	52.3	12.3*

Anmerkungen. +Diff. T-Werte > KD mit $z=1.64$, *Diff. T-Werte > KD mit $z=1.96$, **Diff. T-Werte > KD mit $z=2.58$

Bei Fall III zeigen sich hochsignifikante Verbesserungen im Untertest *sozial kompetent handeln* ($26.6^{**} > 19.65$) sowie signifikante Verbesserungen im Gesamtwert des Funktionsbereichs *sozial-emotionale Kompetenz* ($12.3^* > 10.37$). Beim Untertest *Emotionen erkennen* blieb der T-Wert unverändert, was möglicherweise auf den Deckeneffekt zurückzuführen ist. Die kritische Differenz von 10.87 (mit $z = 1.64$) für eine Tendenz zur Verbesserung im Untertest *Emotionen regulieren* wurde mit der Differenz der T-Werte von 10.0 knapp nicht erreicht.

4.3.4 Fall IV

4.3.4.1 Ergebnisse IDS-2 Prä- und Posttest

Abbildung 5. Ergebnisse Prätest (links) und Posttest (rechts) Fall IV

Die Ergebnisse des Untertests *Emotionen erkennen* liegen im Prätest mit 6 Wertpunkten im unterdurchschnittlichen Leistungsbereich und im Posttest mit dem Wertpunktbereich von 9 bis 19 (Deckeneffekt) im durchschnittlichen bis weit überdurchschnittlichen Leistungsbereich. Im Untertest *Emotionen regulieren* erzielt das Kind im Prätest ein Ergebnis im durchschnittlichen Leistungsbereich (WP = 9) und im Posttest ein Ergebnis im durchschnittlichen bis weitüberdurchschnittlichen Leistungsbereich (WP = 12-19), bei welchem ebenfalls ein Deckeneffekt vorliegt. Die Leistungen im Untertest *sozial kompetent handeln* sind im Prätest mit 10 Wertpunkten sowie im Posttest mit 11 Wertpunkten im durchschnittlichen Bereich einzuordnen. Auch die Werte im Funktionsbereich *sozial-emotionale Kompetenz* liegen sowohl im Prätest (8.3 WP, SD = 1.8) als auch im Posttest (10.7 WP, SD = 1.8) im Durchschnitt.

4.3.4.2 T-Werte und kritische Differenz

Tabelle 9 Differenz der T-Werte im Vergleich zur kritischen Differenz bei Fall IV

Skala	T-Wert Prätest	T-Wert Posttest	Differenz T-Werte
Emotionen erkennen	36.7	46.7	10.0 ⁺
Emotionen regulieren	46.7	56.7	10.0
Sozial kompetent handeln	50.0	53.3	3.3
Sozial-emotionale Kompetenz	44.3	52.3	8.0

Anmerkungen. +Diff. T-Werte > KD mit $z=1.64$, *Diff. T-Werte > KD mit $z=1.96$, **Diff. T-Werte > KD mit $z=2.58$

Bei Fall IV zeigt sich beim Untertest *Emotionen regulieren* eine Tendenz zur Verbesserung der Ergebnisse von Prä- zu Posttest (10.0⁺ > 8.98). Die kritische Differenz von 10.73 (mit $z = 1.96$) für eine signifikante Verbesserung wurde mit der Differenz der T-Werte von 10.0 knapp nicht erreicht. Beim Untertest *Emotionen regulieren* und beim Gesamtwert des Funktionsbereichs *sozial-emotionale Kompetenz* wurde die kritische Differenz (mit $z = 1.64$) für eine tendenzielle Verbesserung nur knapp verfehlt (ER: 10.0 < 10.87 und SEK: 8.0 < 8.67).

4.3.5 Fall V

4.3.5.1 Ergebnisse IDS-2 Prä- und Posttest

Abbildung 6. Ergebnisse Prätest (links) und Posttest (rechts) Fall V

Die Resultate des Untertests *Emotionen erkennen* liegen bei Fall V im Prätest (WP = 8) im durchschnittlichen Bereich und im Posttest (WP = 10-19) im durchschnittlichen bis weit überdurchschnittlichen Bereich (Deckeneffekt). Im Untertest *Emotionen regulieren* sind die Ergebnisse im Prätest (WP = 10) im durchschnittlichen Leistungsbereich und im Posttest (WP = 13-19) im Übergangsbereich von durchschnittlicher zu überdurchschnittlicher Leistung bis hin zum weit überdurchschnittlichen Bereich einzuordnen. Im Untertest *sozial kompetent handeln* erzielte das Kind im Prä- sowie im Posttest einen Wertpunkt von 12 im durchschnittlichen Leistungsbereich. Im Funktionsbereich *sozial-emotionale Kompetenz* liegen die Ergebnisse im Prätest mit 10.3 Wertpunkten (SD = 1.8) und im Posttest mit 11.7 Wertpunkten (SD = 1.8) im Durchschnitt.

4.3.5.2 T-Werte und kritische Differenz

Tabelle 10 Differenz der T-Werte im Vergleich zur kritischen Differenz bei Fall V

Skala	T-Wert Prätest	T-Wert Posttest	Differenz T-Werte
Emotionen erkennen	43.3	50.0	6.7
Emotionen regulieren	53.3	60.0	6.7
Sozial kompetent handeln	56.7	56.7	0
Sozial-emotionale Kompetenz	51.0	55.7	4.7

Anmerkungen. +Diff. T-Werte > KD mit $z=1.64$, *Diff. T-Werte > KD mit $z=1.96$, **Diff. T-Werte > KD mit $z=2.58$

Bei Fall V zeigen sich von Prä- zu Posttest zwar steigende T-Werte in den Untertests *Emotionen erkennen* und *Emotionen regulieren* sowie im Gesamtwert des Funktionsbereichs *sozial-emotionale Kompetenz*, diese Verbesserungen erreichten jedoch keine Signifikanz. Im Untertest *sozial kompetent handeln* blieben die T-Werte unverändert.

4.3.6 Fall VI

4.3.6.1 Ergebnisse IDS-2 Prä- und Posttest

Abbildung 7. Ergebnisse Prätest (links) und Posttest (rechts) Fall VI

Bei Fall VI erreichte das Kind beim Untertest *Emotionen erkennen* bereits im Prätest die maximale Punktzahl von 10, was sich im Posttest erneut bestätigte. In beiden Testzeitpunkten sind somit Deckeneffekte erkennbar (WP = 9-19). Im Untertest *Emotionen regulieren* liegt das Ergebnis im Prätest mit 7 Wertpunkten im Übergangsbereich von einer unterdurchschnittlichen zu einer durchschnittlichen Leistung, während im Posttest mit 10 Wertpunkten eine Leistung im durchschnittlichen Bereich festgestellt wurde. Im Untertest *sozial kompetent handeln* blieb die Leistung mit konstant 10 Wertpunkten über beide Testzeitpunkte hinweg stabil und ist ebenfalls dem durchschnittlichen Leistungsbereich zuzuordnen. Die Ergebnisse im Funktionsbereich *sozial-emotionale Kompetenz* bewegen sich sowohl im Prätest (8.7 WP, SD = 1.8) als auch im Posttest (9.7 WP, SD = 1.8) innerhalb des durchschnittlichen Leistungsbereichs.

4.3.6.2 T-Werte und kritische Differenz

Tabelle 11 Differenz der T-Werte im Vergleich zur kritischen Differenz bei Fall VI

Skala	T-Wert Prätest	T-Wert Posttest	Differenz T-Werte
Emotionen erkennen	46.7	46.7	0
Emotionen regulieren	40.0	50.0	10.0
Sozial kompetent handeln	50.0	50.0	0
Sozial-emotionale Kompetenz	45.7	49.0	3.3

Anmerkungen. +Diff. T-Werte > KD mit $z=1.64$, *Diff. T-Werte > KD mit $z=1.96$, **Diff. T-Werte > KD mit $z=2.58$

Bei Fall VI zeigten sich in den T-Werten des Untertests *Emotionen regulieren*, sowie des Funktionsbereichs *sozial-emotionale Kompetenz* keine signifikanten Verbesserungen von Prä- zu Posttest. Die kritische Differenz für eine tendenzielle Verbesserung (mit $z = 1.64$) wurde im Untertest *Emotionen regulieren* mit einem Wert von 10.0 gegenüber dem Schwellenwert von 10.87 knapp nicht erreicht. Die T-Werte der Untertests *Emotionen erkennen* und *sozial kompetent handeln* blieben beim Prä- und Posttest unverändert.

4.4 Beantwortung der Forschungsfrage und Hypothese

Die Studie untersuchte, ob kreative Interventionen und Entspannungsübungen in der Psychomotoriktherapie die emotionalen Kompetenzen von Unterstufenkindern verbessern können.

Die Resultate zeigen bei allen Kindern einen Anstieg der T-Werte im Untertest *Emotionen regulieren* sowie im Gesamtwert des Funktionsbereichs *sozial-emotionale Kompetenz*. Im Untertest *Emotionen regulieren* erreichte Fall I eine hochsignifikante und Fall II eine signifikante Verbesserung. Auch im Gesamtwert wurden bei Fall I hochsignifikante und bei Fall III signifikante Verbesserungen festgestellt. Zusätzlich zeigten sich bei Fall IV im Untertest *Emotionen erkennen* sowie bei Fall II im Gesamtwert eine Tendenz zur Verbesserung ($z = 1.64$). Im Untertest *sozial kompetent handeln* erzielten Fall I und Fall III jeweils hochsignifikante Fortschritte.

Tabelle 12 Differenz der T-Werte aller Einzelfälle im Vergleich zur kritischen Differenz

Skala	Fall I	Fall II	Fall III	Fall IV	Fall V	Fall VI
EE	-3.4	6.6	0	10.0⁺	6.7	0
ER	26.7^{**}	16.7[*]	10.0	10.0	6.7	10.0
SKH	23.4^{**}	6.7	26.6^{**}	3.3	0	0
SEK	15.6^{**}	10.0⁺	12.3[*]	8.0	4.7	3.3

Anmerkungen. +Diff. T-Werte > KD mit $z=1.64$, *Diff. T-Werte > KD mit $z=1.96$, **Diff. T-Werte > KD mit $z=2.58$

Im Untertest *Emotionen erkennen* zeigten sich hingegen uneinheitliche Ergebnisse: Bei drei Kindern (Fall II, Fall IV und Fall V) stiegen die T-Werte, bei zwei (Fall III und Fall VI) blieben sie unverändert, und bei einem Kind (Fall I) sanken sie. Da in diesem Bereich bereits im Prätest bei mehreren Kindern Deckeneffekte auftraten, ist anzunehmen, dass mögliche Fortschritte durch das Messinstrument nicht adäquat erfasst werden konnten.

Die aufgestellte Hypothese, dass sich die emotionale Kompetenz von Unterstufenkinder durch kreative Interventionen und Entspannungsübungen in der Psychomotoriktherapie signifikant verbessern lässt, kann anhand der vorliegenden Ergebnisse nicht eindeutig bestätigt werden.

5 Diskussion

Im Folgenden werden basierend auf den theoretischen Erkenntnissen, dem Manual der IDS-2 (Grob & Hagmann-von Arx, 2018) und den Grundlagen der Einzelfallstudie (Kohler, 2022) die Methodik, die Ergebnisse sowie die Schlussfolgerungen der vorliegenden Arbeit diskutiert.

5.1 Methodenkritik

Bei den IDS-2 handelt es sich um ein normiertes und standardisiertes Testverfahren, das eine valide und reliabel erhobene Einschätzung verschiedener Entwicklungsbereiche, einschliesslich der sozio-emotionalen Kompetenzen, ermöglichen soll. Die Testentwicklung basiert auf altersspezifischen Normierungen, wodurch eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse innerhalb definierter Altersgruppen gewährleistet wird.

Allerdings zeigen sich methodische Einschränkungen bei der Anwendung und Interpretation des Funktionsbereichs *sozial-emotionale Kompetenz* der IDS-2. Die Untertests *Emotionen regulieren* und *sozial kompetent handeln* erfassen vorrangig das deklarative Wissen der Proband:innen über geeignete Emotionsregulationsstrategien und sozial kompetente Verhaltensweisen. Eine tatsächliche Anwendung dieser Strategien in konkreten sozialen oder emotionalen Situationen wird damit jedoch nicht überprüft. Um Rückschlüsse auf das Verhalten in Alltagssituationen ziehen zu können, wären ergänzende Verhaltensbeobachtungen sowie Fremdberichte von Eltern oder anderen (Fach-)Personen erforderlich.

Zudem spielen die sprachlichen Kompetenzen der Proband:innen eine entscheidende Rolle, um die Aufgabenstellungen korrekt zu erfassen und zu beantworten. Individuelle Merkmale,

wie ein herausforderndes Temperament, Entwicklungsverzögerungen oder Verhaltensauffälligkeiten, stellen zusätzliche Risikofaktoren für die Entwicklung sozio-emotionaler Kompetenzen dar. Ebenso haben Umweltfaktoren wie das familiäre und schulische Umfeld einen Einfluss auf den Kompetenzerwerb in diesem Bereich (Grob & Hagmann-von Arx, 2018).

Ein weiterer kritischer Punkt sind die Deckeneffekte, die sich in der vorliegenden Untersuchung in den Untertests *Emotionen erkennen* (bei allen Kindern) sowie *Emotionen regulieren* (bei fünf von sechs Kindern) zeigten. Die Leistungsfähigkeit der getesteten Kinder kann somit im oberen Leistungsbereich nur unzureichend differenziert werden und erschwert eine valide Aussage über ihre tatsächliche Leistungsfähigkeit.

Da im Rahmen dieser Arbeit eine Einzelfallstudie durchgeführt wurde, ist die Generalisierung der Ergebnisse auf andere Fälle eingeschränkt. Der beobachtete Effekt kann durch die individuelle Konstellation – etwa die Beziehung zwischen Kind und Therapeutin – beeinflusst worden sein. Eine Übertragung auf andere Kontexte oder Personengruppen ist daher nur bedingt möglich, sodass sich kein allgemeingültiger Zusammenhang zwischen der eingesetzten Methode und ihrer Wirkung herstellen lässt.

Zudem ist zu berücksichtigen, dass sämtliche zentralen Schritte der Untersuchung – die Durchführung des Prätests, die Interventionen in der Psychomotoriktherapie sowie der abschließende Posttest – von der Verfasserin der vorliegenden Arbeit durchgeführt wurden. Aus methodischer Sicht sollten idealerweise unterschiedliche, voneinander unabhängige Personen die Durchführung des Prätests, die Umsetzung der Intervention sowie die Erhebung des Posttests übernehmen, um potenzielle Verzerrungen zu vermeiden. Besonders zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass sich die Kinder und die Testleiterin zum Zeitpunkt des Prätests noch in der Kennenlernphase befanden, während zum Zeitpunkt des Posttests – nach einem halben Jahr gemeinsamer therapeutischer Arbeit – bereits eine vertraute Beziehung bestand. Diese Veränderung im Beziehungsgefüge könnte das Antwortverhalten der Kinder beeinflussen und stellt somit einen weiteren potenziellen Verzerrungsfaktor dar. Durch die fehlende Trennung der Rollen besteht insgesamt die Gefahr unbewusster Einflussnahme auf die Ergebnisse und damit eine eingeschränkte Objektivität bei der Erhebung und Interpretation der Testergebnisse.

Schliesslich ist kritisch anzumerken, dass die Forschung ohne Einbezug von Kontrollvariablen durchgeführt wurde, wodurch die Aussagekraft der Ergebnisse eingeschränkt wird. Es wurden

ausschliesslich die sozio-emotionalen Kompetenzen gemessen, ohne weitere Einflussfaktoren oder Vergleichsbedingungen zu berücksichtigen.

5.2 Diskussion der Ergebnisse

Die Ergebnisse der kontrollierten Einzelfallstudie zeigen teilweise deutliche Veränderungen in den gemessenen sozio-emotionalen Kompetenzen. Besonders im Untertest *Emotionen regulieren* und im Gesamtwert *sozial-emotionale Kompetenz* verbesserten sich bei mehreren Kindern die T-Werte signifikant oder hochsignifikant. Diese Resultate können die Befunde der Interventionsstudie von Bräuninger und Rösli (2023) unterstützen, in der ebenfalls signifikante Verbesserungen im Bereich des sozial kompetenten Verhaltens nach psychomotorischer Therapie festgestellt wurden. Auch Amft et al. (2013) berichteten von einer deutlichen Verbesserung der sozio-emotionalen Kompetenzen bei einem Grossteil der Kinder nach der Therapie, wengleich – wie auch in dieser Arbeit – nicht alle Kinder in gleicher Weise profitierten.

Gleichzeitig wird die Interpretation der Resultate durch verschiedene Einflussfaktoren erschwert. Zum einen könnte die Leistungsmotivation der Kinder während der Testungen variiert haben. Unterschiede in der Tagesform, dem Interesse am Test oder der Beziehung zur Testperson können sich unmittelbar auf das Antwortverhalten und somit auf die Testwerte auswirken. Alle Testungen wurden im Einzelsetting durchgeführt, was eine kontrollierte Datenerhebung ermöglicht. Die Interventionen in der Psychomotoriktherapie hingegen fanden – je nach Einzelfall – entweder im Einzel- oder im Gruppensetting statt. Diese Unterschiede im therapeutischen Rahmen könnten die Wirkung der Interventionen sowie die Entwicklung der sozio-emotionalen Kompetenzen beeinflusst haben und sollten bei der Ergebnisinterpretation berücksichtigt werden.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass sich nicht nur die kreativen Interventionen und Entspannungsübungen, sondern auch andere Bestandteile der Therapiestunden – wie das Einstiegs- und Abschlussritual – positiv auf die sozio-emotionale Entwicklung der Kinder ausgewirkt haben könnten.

Die qualitative Studie von Moula, Powell und Karkou (2022) zeigt auf, dass insbesondere kreative und kunstbasierte Therapieformen bei Kindern mit emotionalen Schwierigkeiten wirkungsvoll sein können, da sie komplexe Emotionen zugänglich machen, die verbal nur schwer

auszudrücken sind. Diese Erkenntnis wird durch die Beobachtungen in der vorliegenden Studie unterstützt.

Ein weiterer relevanter Aspekt ist die unterschiedliche Dauer der Psychomotoriktherapie vor dem Prätest. Während bei Fall I und II die Therapie erst kurz vor dem Testbeginn aufgenommen wurde, waren die übrigen Kinder bereits ein Jahr oder länger in Therapie. Diese Unterschiede im zeitlichen Verlauf könnten sich sowohl auf den Ausgangszustand als auch auf die Entwicklung der Kompetenzen zwischen Prä- und Posttest ausgewirkt haben.

Zudem ist zu berücksichtigen, dass bei Fall I und bei Fall V eine ADHS-Diagnose vorliegt, die potenziell Einfluss auf die Testergebnisse hatte. Interessanterweise zeigten sich bei Fall I hochsignifikante Verbesserungen in mehreren sozio-emotionalen Bereichen, während bei Fall V keine signifikanten Veränderungen festgestellt wurden. Auch Amft et al. (2013) berichten, dass sich bei rund zehn Prozent der Kinder die Testwerte trotz Therapie verschlechterten, was verdeutlicht, dass individuelle Faktoren eine zentrale Rolle bei der Wirkung psychomotorischer Interventionen spielen.

Weitere therapeutische Massnahmen parallel zur Psychomotoriktherapie – wie die Ergotherapie bei Fall V – sind ebenfalls als mögliche Einflussfaktoren zu betrachten, da sie entweder ergänzende oder überlagernde Effekte haben könnten. Nicht zuletzt müssen einschneidende Lebensereignisse berücksichtigt werden. Bei Fall V kam es zwischen Prä- und Posttest zum Verlust zweier Grosseltern sowie zu einem Schulterbruch nach einem Unfall. Solche Ereignisse können sich erheblich auf die emotionale Stabilität und somit auch auf die Testergebnisse auswirken.

5.3 Schlussfolgerungen und Ausblick

Die Ergebnisse der vorliegenden Einzelfallstudie deuten darauf hin, dass kreative Interventionen und Entspannungsübungen in der Psychomotoriktherapie das Potenzial haben, die emotionale Kompetenz von Unterstufenkindern zu fördern. Besonders im Bereich der Emotionsregulation sowie im Gesamtwert des Funktionsbereichs *sozial-emotionale Kompetenz* konnten bei mehreren Kindern signifikante bzw. hochsignifikante Verbesserungen festgestellt werden. Die aufgestellte Hypothese konnte zwar nicht eindeutig bestätigt werden, dennoch unterstützen diese positiven Veränderungen in Teilbereichen die bestehende Forschung, die das

Potenzial kreativer und körperorientierter Interventionen in der Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen betont (Moula, Powell & Karkou, 2022).

Zugleich machen die Ergebnisse methodische Grenzen sichtbar: Die kleine Stichprobe, das Design ohne Kontrollgruppe sowie potenzielle Messverzerrungen – etwa durch Deckeneffekte oder durch die Entwicklung einer vertrauten Beziehung zur Therapeutin – schränken die Aussagekraft ein. Zudem erfasst das eingesetzte Testverfahren primär deklaratives Wissen und bildet alltagsbezogenes Verhalten nur bedingt ab.

Für zukünftige Studien erscheint ein kontrolliertes Studiendesign mit grösseren Stichproben und randomisierten Kontrollgruppen sinnvoll. Ergänzend könnten qualitative Methoden – wie Interviews, strukturierte Beobachtungen oder Fremdeinschätzungen – ein umfassenderes Bild der Wirksamkeit liefern. Auch Längsschnittstudien wären hilfreich, um Aussagen zur Nachhaltigkeit der Effekte treffen zu können.

Insgesamt leistet diese Arbeit einen Beitrag zur Weiterentwicklung kreativer Interventionen zur Förderung von emotionalen Kompetenzen und bildet eine Grundlage für weiterführende empirische Forschung.

6 Literaturverzeichnis

- Amft, S., Boveland, B., Häberlin, K. H. & Stauffer, B. U. (2013). Kann Psychomotoriktherapie zur Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen beitragen? *Praxis der Psychomotorik*, 38(3), 134–139.
- Bender, S. & Diederichs, E. (2022). *Tanztherapie mit Kindern und Jugendlichen mit Entwicklungsstörungen*. München: Ernst Reinhardt.
- Bornstein, M. H., Putnick, D. L., Gartstein, M. A., Hahn, C., Auestad, N. & O'Connor, D. L. (2015). Infant Temperament: Stability by Age, Gender, Birth Order, Term Status, and Socioeconomic Status. *Child Development*, 86(3), 844–863. <https://doi.org/10.1111/cdev.12367>
- Bowlby, J. (2021). *Bindung als sichere Basis: Grundlagen und Anwendung der Bindungstheorie* (5. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Bräuninger, I., Bieri, B., Burkhardt, S. C. A., Frazão, A., Lebre, P., Maier, L. et al. (2025). *Stärkung emotionaler Kompetenzen durch bewegungsbasierten kreativen Ausdruck*. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/projekt/staerkung-emotionaler-kompetenzen-durch-bewegungsbasierten-kreativen-ausdruck>
- Bräuninger, I. & Rösli, P. (2023). Promoting social-emotional skills and reducing behavioural problems in children through group psychomotor therapy: A randomized controlled trial. *The Arts in Psychotherapy*, 85, 102051. <https://doi.org/10.1016/j.aip.2023.102051>
- Bräuninger, I., Rösli, P. & Maier, L. (2024). Fachbeitrag: Psychomotorik-Interventionen zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen und Reduktion von Verhaltensauffälligkeiten. *Motorik*, 47(1), 26–36. <https://doi.org/10.2378/mot2024.art05d>
- Degen, U. (2017). Kreativität und Psychomotorik. *motorik*, 40(2), 74–81. Ernst Reinhardt.
- Denham, S. A. (2005). *Parent rating scale of social competence*. Unveröffentlichtes Manuskript, National Institute of Child Health and Human Development at Bethesda, MD.
- Deusinger, I. M. (i. Vorb.). *Frankfurter Kinder-Selbstkonzept-Inventar. FKS-I*. Frankfurt.

- Döpfner, M. (2014). *CBCL/6-18R - TRF/6-18R - YSR/11-18R: Deutsche Schulalter-Formen der Child Behavior Checklist von Thomas M. Achenbach: Elternfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen (CBCL/6-18R), Lehrerfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen (TRF/6-18R), Fragebogen für Jugendliche (YSR/11-18R)*. Göttingen: Hogrefe.
- Duncan, B. L., Miller, S. D., Sparks, J. A., Claud, D. A., Reynolds, L. R., Brown, J. et al. (2003). The Session Rating Scale: Preliminary psychometric properties of a „working“ alliance measure. *Journal of brief therapy*, 3(1), 3–12.
- Duncan, B. L., Sparks, J. A., Miller, S. D., Bohanske, R. T. & Claud, D. A. (2006). Giving youth a voice: A preliminary study of the reliability and validity of a brief outcome measure for children, adolescents, and caretakers. *Journal of Brief Therapy*, 5(1).
- Ekman, P. (2004). *Gefühle lesen: wie Sie Emotionen erkennen und richtig interpretieren*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Fischer, K. (2019). *Einführung in die Psychomotorik* (4. Aufl.). Stuttgart: UTB. <https://doi.org/10.36198/9783838548029>
- Goodman, R. (1997). The Strengths and Difficulties Questionnaire: A Research Note. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 38(5), 581–586. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1997.tb01545.x>
- Grob, A. & Hagmann-von Arx, P. (2018). *IDS-2: Intelligence and Development Scales-2: Intelligenz- und Entwicklungsskalen für Kinder und Jugendliche*. Bern: Hogrefe.
- Grob, A., Meyer, C. S. & Hagmann-von Arx, P. (2009). *IDS: Intelligence and Development Scales: Intelligenz- und Entwicklungsskalen für Kinder von 5-10 Jahren*. Bern: Huber.
- Günther, T. & Fimm, B. (2020). Wie messe ich im Einzelfall Leistungsverbesserungen? *Forum Logopädie*, 34(1), 14–19.
- Jenni, O. (2021). *Die kindliche Entwicklung verstehen: Praxiswissen über Phasen und Störungen*. Berlin: Springer.
- Köckenberger, H. (2011). *Vielfalt als Methode: methodische und praktische Hilfen für lebendige Bewegungsstunden, Psychomotorik und Therapie* (2. Aufl.). Dortmund: Borgmann.

- Kohler, J. (2022). *Wissenschaftlich denken und handeln in der Heil- und Sonderpädagogik: zur Gemeinsamkeit von Forschung und Praxis* (1. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Krenz, A. (1999). *Was Kinderzeichnungen erzählen: Kinder in ihrer Bildsprache verstehen*. Freiburg: Herder.
- Kuhlenkamp, S. (2022). *Lehrbuch Psychomotorik* (2. Aufl.). München: UTB.
<https://doi.org/10.36198/9783838588209>
- Lenhard, W. & Lenhard, A. (2013). *Normwertrechner*. Verfügbar unter:
<http://rgdoi.net/10.13140/RG.2.1.4592.5363>
- Lienert, G. A. & Raatz, U. (1998). *Testaufbau und Testanalyse*. Weinheim: Beltz.
- Lienert, S., Sägesser Wyss, J. & Spiess, H. (2019). *Bewegt und selbstsicher: Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe: Grundlagen und Unterrichtspraxis* (4. Aufl.). Bern: Schulverlag plus.
- Meinel, K. & Schnabel, G. (2015). *Bewegungslehre - Sportmotorik: Abriss einer Theorie der sportlichen Motorik unter pädagogischem Aspekt* (12. Aufl.). Aachen: Meyer & Meyer.
- Morris, A. S., Silk, J. S., Steinberg, L., Myers, S. S. & Robinson, L. R. (2007). The role of the family context in the development of emotion regulation. *Social development*, 16(2), 361–388. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-9507.2007.00389.x>
- Moula, Z., Powell, J., Brocklehurst, S. & Karkou, V. (2022). Feasibility, acceptability, and effectiveness of school-based dance movement psychotherapy for children with emotional and behavioral difficulties. *Frontiers in psychology*, 13, 883334. Frontiers Media S.A.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.883334>
- Moula, Z., Powell, J. & Karkou, V. (2022). Qualitative and arts-based evidence from children participating in a pilot randomised controlled study of school-based arts therapies. *Children*, 9(6). <https://doi.org/10.3390/children9060890>
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (3. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

- Petermann, U. (2014). *Entspannungstechniken für Kinder und Jugendliche: ein Praxisbuch* (8. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Pfeffer, S. (2016). *Sozial-emotionale Entwicklung fördern: Wie Kinder in Gemeinschaft stark werden* (1. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Quante, S. (2008). *Was Kindern gut tut! Handbuch der erlebnisorientierten Entspannung* (3. Aufl.). Dortmund: Borgmann.
- Ruploh, B., Martzy, F., Bischoff, A., Matschulat, N. & Zimmer, R. (2013). Veränderungen im Selbstkonzept nach psychomotorischer Förderung. Eine Pilotstudie im Mixed Methods Design. *Motorik*, 36(4), <https://doi.org/10.2378/motorik2013.art13d>
- Sägesser Wyss, J. & Egloff-Lehner, K. (2019). Wirksamkeitsstudien zur Psychomotoriktherapie. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 25(9), 46–52.
- von Salisch, M. (2000). *Wenn Kinder sich ärgern: Emotionsregulierung in der Entwicklung*. Göttingen: Hogrefe.
- Siegler, R., Saffran, J. R., Gershoff, E. T., Eisenberg, N., Leaper, C., Pauen, S. et al. (2021). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter: Deutsche Auflage unter Mitarbeit von Sabina Pauen* (5. Aufl.). Springer.
- Tröster, H. & Reineke, D. (2007). Prävalenz von Verhaltens- und Entwicklungsauffälligkeiten im Kindergartenalter. *Kindheit und Entwicklung*, 16(3), 171–179.
<https://doi.org/10.1026/0942-5403.16.3.171>
- Walder, E. & Zschokke, B. (2006). *Sehreise - in Kindern Malfreude wecken*. Bern: Haupt.
- Weinberger, S. (2015). *Kindern spielend helfen - Einführung in die personenzentrierte Spielpsychotherapie* (6. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Widmer, I. & Bräuninger, I. (2020). Fachbeitrag: Bestandsaufnahme der Psychomotoriktherapie zur Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen von Schulkindern. *motorik*, 43(3), 134–143.
- Widmer, I., Maier Diatara, L. & Hövel, D. C. (2023). Bewegungsbasierte Förderung prosozialen Verhaltens beim Schuleintritt. *Prävention und Gesundheitsförderung*, 18(3), 385–390.
<https://doi.org/10.1007/s11553-022-00962-0>

Wille, N., Badia, X., Bonsel, G., Burström, K., Cavrini, G., Devlin, N. et al. (2010). Development of the EQ-5D-Y: a child-friendly version of the EQ-5D. *Quality of Life Research*, 19(6), 875–886. <https://doi.org/10.1007/s11136-010-9648-y>

Ziegler, M. & Bühner, M. (2012). *Grundlagen der psychologischen Diagnostik*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Zimmer, R. (2022). *Handbuch Psychomotorik: Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern*. Freiburg im Breisgau: Herder.

7 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. Systematik der sozio-emotionalen Fähigkeiten	13
Abbildung 2. Ergebnisse Prätest (links) und Posttest (rechts) Fall I	29
Abbildung 3. Ergebnisse Prätest (links) und Posttest (rechts) Fall II	31
Abbildung 4. Ergebnisse Prätest (links) und Posttest (rechts) Fall III	32
Abbildung 5. Ergebnisse Prätest (links) und Posttest (rechts) Fall IV	34
Abbildung 6. Ergebnisse Prätest (links) und Posttest (rechts) Fall V	35
Abbildung 7. Ergebnisse Prätest (links) und Posttest (rechts) Fall VI	37

8 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Kontrollierte Einzelfallstudie im psychometrischen Ansatz	21
Tabelle 2 Informationen zur Stichprobe	22
Tabelle 3 Planung der Therapiestunden.....	25
Tabelle 4 Reliabilität der IDS-2 des Funktionsbereichs sozial-emotionale Kompetenz.....	26
Tabelle 5 Kritische Differenz der IDS-2-SEK	28
Tabelle 6 Differenz der T-Werte im Vergleich zur kritischen Differenz bei Fall I	30
Tabelle 7 Differenz der T-Werte im Vergleich zur kritischen Differenz bei Fall II	32
Tabelle 8 Differenz der T-Werte im Vergleich zur kritischen Differenz bei Fall III	33
Tabelle 9 Differenz der T-Werte im Vergleich zur kritischen Differenz bei Fall IV	35
Tabelle 10 Differenz der T-Werte im Vergleich zur kritischen Differenz bei Fall V	36
Tabelle 11 Differenz der T-Werte im Vergleich zur kritischen Differenz bei Fall VI	38
Tabelle 12 Differenz der T-Werte aller Einzelfälle im Vergleich zur kritischen Differenz	38
Tabelle 13 Konfidenzintervall Prä- und Posttest sowie Schnittmenge von Fall I (Anhang)	51
Tabelle 14 Konfidenzintervall Prä- und Posttest sowie Schnittmenge von Fall II (Anhang)	51
Tabelle 15 Konfidenzintervall Prä- und Posttest sowie Schnittmenge von Fall III (Anhang)	52
Tabelle 16 Konfidenzintervall Prä- und Posttest sowie Schnittmenge von Fall IV (Anhang)	52
Tabelle 17 Konfidenzintervall Prä- und Posttest sowie Schnittmenge von Fall V (Anhang).....	52
Tabelle 18 Konfidenzintervall Prä- und Posttest sowie Schnittmenge von Fall VI (Anhang)	53

9 Anhang

9.1 Konfidenzintervall Prä- und Posttest

Die T-Werte und Konfidenzintervall wurden mithilfe des *Normwertrechner* (Lenhard & Lenhard, 2013) mit dem Konfidenzoeffizient von 90% und der Reliabilität der jeweiligen Skala berechnet. Bei den Resultaten wird sichtbar, dass das Konfidenzintervall von der Reliabilität der jeweiligen Skala abhängig ist. Je höher die Reliabilität der Skala ist, desto kleiner ist das Konfidenzintervall und desto eher unterscheidet sich das Ergebnis des Prätests vom Ergebnis des Posttests. Eine negative Schnittmenge (z.B. bei Fall I in den Skalen ER, SKH und SEK) beschreibt, wie weit die Konfidenzintervalle auseinanderliegen (keine Überlappung).

9.1.1 Fall I

Tabelle 13 Konfidenzintervall Prä- und Posttest sowie Schnittmenge von Fall I (Anhang)

Skala	KI Prätest	KI Posttest	Schnittmenge
Emotionen erkennen	41.29 bis 53.04	38.43 bis 50.18	8.89
Emotionen regulieren	27.59 bis 41.21	48.39 bis 62.01	-7.18
Sozial kompetent handeln	30.70 bis 45.63	47.29 bis 62.22	-1.66
Sozial-emotionale Kompetenz	32.83 bis 44.24	46.30 bis 57.71	-2.06

Anmerkung. KI = Konfidenzintervall

9.1.2 Fall II

Tabelle 14 Konfidenzintervall Prä- und Posttest sowie Schnittmenge von Fall II (Anhang)

Skala	KI Prätest	KI Posttest	Schnittmenge
Emotionen erkennen	41.29 bis 53.04	46.93 bis 58.68	6.11
Emotionen regulieren	37.96 bis 51.59	50.99 bis 64.61	0.60
Sozial kompetent handeln	42.54 bis 57.46	47.29 bis 62.22	10.17
Sozial-emotionale Kompetenz	41.45 bis 52.87	50.05 bis 61.47	2.82

Anmerkung. KI = Konfidenzintervall

9.1.3 Fall III

Tabelle 15 Konfidenzintervall Prä- und Posttest sowie Schnittmenge von Fall III (Anhang)

Skala	KI Prätest	KI Posttest	Schnittmenge
Emotionen erkennen	41.29 bis 53.04	41.29 bis 53.04	11.75
Emotionen regulieren	40.59 bis 54.21	48.39 bis 62.01	5.82
Sozial kompetent handeln	25.97 bis 40.90	44.90 bis 59.83	-4.00
Sozial-emotionale Kompetenz	35.69 bis 47.11	46.30 bis 57.71	0.81

Anmerkung. KI = Konfidenzintervall

9.1.4 Fall IV

Tabelle 16 Konfidenzintervall Prä- und Posttest sowie Schnittmenge von Fall IV (Anhang)

Skala	KI Prätest	KI Posttest	Schnittmenge
Emotionen erkennen	32.79 bis 44.54	41.29 bis 53.04	3.25
Emotionen regulieren	40.59 bis 54.21	48.39 bis 62.01	5.82
Sozial kompetent handeln	42.54 bis 57.46	44.90 bis 59.83	12.56
Sozial-emotionale Kompetenz	39.42 bis 50.83	46.30 bis 57.71	4.53

Anmerkung. KI = Konfidenzintervall

9.1.5 Fall V

Tabelle 17 Konfidenzintervall Prä- und Posttest sowie Schnittmenge von Fall V (Anhang)

Skala	KI Prätest	KI Posttest	Schnittmenge
Emotionen erkennen	38.43 bis 50.18	44.13 bis 55.87	6.05
Emotionen regulieren	45.76 bis 59.39	50.99 bis 64.61	8.40
Sozial kompetent handeln	47.29 bis 62.22	47.29 bis 62.22	14.93
Sozial-emotionale Kompetenz	45.15 bis 56.57	49.17 bis 60.58	7.40

Anmerkung. KI = Konfidenzintervall

9.1.6 Fall VI

Tabelle 18 Konfidenzintervall Prä- und Posttest sowie Schnittmenge von Fall VI (Anhang)

Skala	KI Prätest	KI Posttest	Schnittmenge
Emotionen erkennen	41.29 bis 53.04	41.29 bis 53.04	11.75
Emotionen regulieren	35.39 bis 49.01	43.19 bis 56.81	5.82
Sozial kompetent handeln	42.54 bis 57.46	42.54 bis 57.46	14.92
Sozial-emotionale Kompetenz	40.57 bis 51.98	43.43 bis 54.85	8.55

Anmerkung. KI = Konfidenzintervall

9.2 Protokollbögen IDS-2-SEK

9.2.1 Prätest Fall I

5

22 Emotionen erkennen (EE)

 Abbruch: Wenn 3 Aufgaben in Folge mit 0 Punkten bewertet wurden. Fotos 2, 3 und 4 müssen gezeigt werden, um Emotionen regulieren durchzuführen.

Nr.	Emotion	Richtige Antworten	Antwort	Punkte	
1	Freude	Freude haben / froh / fröhlich / glücklich / lachen / lustig / sich freuen / Spaß haben	glücklich	0	X
2*	Wut	beleidigt / böse / grantig / grimmig / sauer / sich ärgern / wütend / zornig	wütend	0	X
3*	Angst	Angst haben / ängstlich / ein Angsthase sein / entsetzt / erschrocken / schaudern / sich fürchten / zittrig sein	erschrocken	0	X
4*	Trauer	traurig / verzweifelt	traurig	0	X
5	Überraschung	aufgeregt / erschreckt / erschrocken / erstaunt / gespannt / sich wundern / überrascht / verblüfft	überrascht	0	X
6	Trauer	traurig / verzweifelt	traurig	0	X
7	Angst	Angst haben / ängstlich / ein Angsthase sein / entsetzt / erschrocken / schaudern / sich fürchten / zittrig sein	ängstlich	0	X
8	Wut	beleidigt / böse / grantig / grimmig / sauer / sich ärgern / wütend / zornig	wütend	0	X
9	Überraschung	aufgeregt / erschreckt / erschrocken / erstaunt / gespannt / sich wundern / überrascht / verblüfft	überrascht	0	X
10	Freude	Freude haben / froh / fröhlich / glücklich / lachen / lustig / sich freuen / Spaß haben	glücklich	0	X

* Identifiziert der Proband die Emotion falsch, nennen Sie die Lösung: „Schau nochmals genau hin. Das Kind ist nicht ‚x‘, das Kind ist ‚y‘.“

Total EE

10
max. 10

E 12

23 Emotionen regulieren (ER)

 Zusatzinformation: Gibt ein Proband keine Antwort oder antwortet er mit „nichts“, fragen Sie: „Was würdest du machen?“ und bewerten diese Antwort.

 Punktevergabe:

Adaptiv: Emotion selbstständig und adaptiv regulieren, weitere Person beiziehen mit Begründung, Wiedergutmachung einfordern mit realistischer Umsetzbarkeit.

Weitere: Weitere Person beiziehen ohne Begründung, Wiedergutmachung ohne realistische Umsetzbarkeit, Emotion ausdrücken / kontrollieren, Ratschläge für die Zukunft, Beziehung auflösen.

Maladaptiv: Der anderen Person und der Beziehung schaden, sich selbst schaden.

Emotion	Nr.	Situation	Antwort	Emotionsregulationsstrategie		
				mal-adaptiv	weitere	adaptiv
Wut	1	nicht mitspielen	weggehen	X	1	2
	2	Spielzeug kaputt gemacht	weggehen	X	1	2
Angst	3	Arztbesuch	Arzt macht nichts schlimmes	0	1	X
	4	Blitz und Donner	ist nicht so schlimm, Gewitter kann eigentlich noch cool sein	0	X	2
Trauer	5	Gebasteltes gefällt nicht	nicht mehr zeigen	0	X	2
	6	Eltern haben geschimpft	die Eltern meinen es nicht böse	0	1	X

Total ER

6

max. 12

E 13

24 Sozial kompetent handeln (SKH)

Punktevergabe: Nutzen Sie die Hinweise im Aufstellordner oder im Manual zur Durchführung und Auswertung.

Nr.	Aufgabe	Antwort	Sozial kompetent handeln			
			gar nicht	wenig	mäßig	stark
1	Geschenk nicht gemacht	Ich habe es vergessen.	0	X	2	3
2	gerissene Einkaufstasche	Fragen, was ich helfen kann	0	1	X	3
3	aufräumen	Ja, okey	0	1	X	3
4	am Computer spielen	noch das fertig machen & dann darf ki. Bruder	0	1	X	3
5	beim Basteln helfen	Wo brauchst du Hilfe?	0	1	X	3
6	Sandburg kaputt machen	Hei, das ist meine Sandburg!	0	X	2	3

Total SKH

10

max. 18

E 14

9.2.2 Posttest Fall I

5

22 Emotionen erkennen (EE)

Abbruch: Wenn 3 Aufgaben in Folge mit 0 Punkten bewertet wurden. Fotos 2, 3 und 4 müssen gezeigt werden, um Emotionen regulieren durchzuführen.

Nr.	Emotion	Richtige Antworten	Antwort	Punkte	
1	Freude	Freude haben / froh / fröhlich / glücklich / lachen / lustig / sich freuen / Spaß haben	glücklich	0	X
2*	Wut	beleidigt / böse / grantig / grimmig / sauer / sich ärgern / wütend / zornig	wütend	0	X
3*	Angst	Angst haben / ängstlich / ein Angsthase sein / entsetzt / erschrocken / schaudern / sich fürchten / zittrig sein	Angst	0	X
4*	Trauer	traurig / verzweifelt	traurig	0	X
5	Überraschung	aufgeregt / erschreckt / erschrocken / erstaunt / gespannt / sich wundern / überrascht / verblüfft	überrascht	0	X
6	Trauer	traurig / verzweifelt	traurig	0	X
7	Angst	Angst haben / ängstlich / ein Angsthase sein / entsetzt / erschrocken / schaudern / sich fürchten / zittrig sein	ängstlich	0	X
8	Wut	beleidigt / böse / grantig / grimmig / sauer / sich ärgern / wütend / zornig	wütend	0	X
9	Überraschung	aufgeregt / erschreckt / erschrocken / erstaunt / gespannt / sich wundern / überrascht / verblüfft	überrascht	0	X
10	Freude	Freude haben / froh / fröhlich / glücklich / lachen / lustig / sich freuen / Spaß haben	glücklich	0	X

* Identifiziert der Proband die Emotion falsch, nennen Sie die Lösung: „Schau nochmals genau hin. Das Kind ist nicht ‚x‘, das Kind ist ‚y‘.“

Total EE

10
max. 10

E 12

23 Emotionen regulieren (ER)

Zusatzinformation: Gibt ein Proband keine Antwort oder antwortet er mit „nichts“, fragen Sie: „Was würdest du machen?“ und bewerten diese Antwort.

Punktevergabe:

Adaptiv: Emotion selbstständig und adaptiv regulieren, weitere Person beziehen mit Begründung, Wiedergutmachung einfordern mit realistischer Umsetzbarkeit.

Weitere: Weitere Person beziehen ohne Begründung, Wiedergutmachung ohne realistische Umsetzbarkeit, Emotion ausdrücken / kontrollieren, Ratschläge für die Zukunft, Beziehung auflösen.

Maladaptiv: Der anderen Person und der Beziehung schaden, sich selbst schaden.

Emotion	Nr.	Situation	Antwort	Emotionsregulationsstrategie		
				mal-adaptiv	weitere	adaptiv
Wut	1	nicht mitspielen	etwas anderes spielen	0	1	X
	2	Spielzeug kaputt gemacht	anderes Kind soll sich entschuldigen	0	1	X
Angst	3	Arztbesuch	Doktor ist gar nicht so schlimm	0	1	X
	4	Blitz und Donner	Haus hat Blitzableiter, deshalb kann Blitz nicht einschlagen	0	1	X
Trauer	5	Gebasteltes gefällt nicht	nicht auf die anderen hören, es soll dir gefallen	0	1	X
	6	Eltern haben geschimpft	dass Eltern nur helfen wollen	0	1	X

Total ER

12
max. 12

E 13

24 Sozial kompetent handeln (SKH)

Punktevergabe: Nutzen Sie die Hinweise im Aufstellordner oder im Manual zur Durchführung und Auswertung.

Nr.	Aufgabe	Antwort	Sozial kompetent handeln			
			gar nicht	wenig	mäßig	stark
1	Geschenk nicht gemacht	Entschuldigung, ich habe es nicht gemacht.	0	1	2	3
2	gerissene Einkaufstasche	helfen alles einsammeln	0	1	2	3
3	aufräumen	Ok, ich helfe.	0	1	2	3
4	am Computer spielen	Ja du darfst. Wir können abwechseln.	0	1	2	3
5	beim Basteln helfen	sagen / zeigen wie es geht, helfen	0	1	2	3
6	Sandburg kaputt machen	He, das ist meine Sandburg! Sie soll sich Entschuldigen. Das war nicht lieb.	0	1	2	3

Total SKH

15

E 14

max. 18

9.2.3 Prätest Fall II

5

22 Emotionen erkennen (EE)

Abbruch: Wenn 3 Aufgaben in Folge mit 0 Punkten bewertet wurden. Fotos 2, 3 und 4 müssen gezeigt werden, um Emotionen regulieren durchzuführen.

Nr.	Emotion	Richtige Antworten	Antwort	Punkte
1	Freude	Freude haben / froh / fröhlich / glücklich / lachen / lustig / sich freuen / Spaß haben	lachen	0 ✗
2*	Wut	beleidigt / böse / grantig / grimmig / sauer / sich ärgern / wütend / zornig	wütend	0 ✗
3*	Angst	Angst haben / ängstlich / ein Angsthase sein / entsetzt / erschrocken / schaudern / sich fürchten / zittrig sein	Angst	0 ✗
4*	Trauer	traurig / verzweifelt	traurig	0 ✗
5	Überraschung	aufgeregt / erschreckt / erschrocken / erstaunt / gespannt / sich wundern / überrascht / verblüfft	Freude	1 ✗
6	Trauer	traurig / verzweifelt	traurig	0 ✗
7	Angst	Angst haben / ängstlich / ein Angsthase sein / entsetzt / erschrocken / schaudern / sich fürchten / zittrig sein	Angst	0 ✗
8	Wut	beleidigt / böse / grantig / grimmig / sauer / sich ärgern / wütend / zornig	hässig	0 ✗
9	Überraschung	aufgeregt / erschreckt / erschrocken / erstaunt / gespannt / sich wundern / überrascht / verblüfft	Angst	1 ✗
10	Freude	Freude haben / froh / fröhlich / glücklich / lachen / lustig / sich freuen / Spaß haben	lachen	0 ✗

* Identifiziert der Proband die Emotion falsch, nennen Sie die Lösung: „Schau nochmals genau hin. Das Kind ist nicht ‚x‘, das Kind ist ‚y‘.“

Total EE

8
max. 10

D 12

23 Emotionen regulieren (ER)

Zusatzinformation: Gibt ein Proband keine Antwort oder antwortet er mit „nichts“, fragen Sie: „Was würdest du machen?“ und bewerten diese Antwort.

Punktevergabe:

Adaptiv: Emotion selbstständig und adaptiv regulieren, weitere Person beiziehen mit Begründung, Wiedergutmachung einfordern mit realistischer Umsetzbarkeit.

Weitere: Weitere Person beiziehen ohne Begründung, Wiedergutmachung ohne realistische Umsetzbarkeit, Emotion ausdrücken / kontrollieren, Ratschläge für die Zukunft, Beziehung auflösen.

Maladaptiv: Der anderen Person und der Beziehung schaden, sich selbst schaden.

Emotion	Nr.	Situation	Antwort	Emotionsregulationsstrategie		
				mal-adaptiv	weitere	adaptiv
Wut	1	nicht mitspielen	Mami sagen	0	✗	2
	2	Spielzeug kaputt gemacht	sagen, es muss es aus dem Sackgeld bezahlen	0	✗	2
Angst	3	Arztbesuch	einfach überwinden	0	1	✗
	4	Blitz und Donner	nichts machen	✗	1	2
Trauer	5	Gebasteltes gefällt nicht	den anderen muss es nicht gefallen, es soll dir gefallen	0	1	✗
	6	Eltern haben geschimpft	einfach weggehen ins Zimmer	✗	1	2

Total ER

6
max. 12

D 13

24 Sozial kompetent handeln (SKH)

Punktevergabe: Nutzen Sie die Hinweise im Aufstellordner oder im Manual zur Durchführung und Auswertung.

Nr.	Aufgabe	Antwort	Sozial kompetent handeln			
			gar nicht	wenig	mäßig	stark
1	Geschenk nicht gemacht	Ech be eifach ned dezuecho.	0	X	2	3
2	gerissene Einkaufstasche	Ech hole Hilf vom Mami	0	1	2	X
3	aufräumen	Ich bin nicht fertig geworden. Abgeben und helfen beim Aufräumen.	0	1	X	3
4	am Computer spielen	Computer weg und etwas anderes spielen	0	1	X	3
5	beim Basteln helfen	Ja	0	1	2	X
6	Sandburg kaputt machen	Du musst selber eine bauen!	0	X	2	3

Total SKH

12

max. 18

D 14

9.2.4 Posttest Fall II

5

22 Emotionen erkennen (EE)

Abbruch: Wenn 3 Aufgaben in Folge mit 0 Punkten bewertet wurden. Fotos 2, 3 und 4 müssen gezeigt werden, um Emotionen regulieren durchzuführen.

Nr.	Emotion	Richtige Antworten	Antwort	Punkte
1	Freude	Freude haben / froh / fröhlich / glücklich / lachen / lustig / sich freuen / Spaß haben	fröhlich	0 ✗
2*	Wut	beleidigt / böse / grantig / grimmig / sauer / sich ärgern / wütend / zornig	hässig	0 ✗
3*	Angst	Angst haben / ängstlich / ein Angsthase sein / entsetzt / erschrocken / schauern / sich fürchten / zitterig sein	Angst	0 ✗
4*	Trauer	traurig / verzweifelt	traurig	0 ✗
5	Überraschung	aufgeregt / erschreckt / erschrocken / erstaunt / gespannt / sich wundern / überrascht / verblüfft	überrascht	0 ✗
6	Trauer	traurig / verzweifelt	traurig	0 ✗
7	Angst	Angst haben / ängstlich / ein Angsthase sein / entsetzt / erschrocken / schauern / sich fürchten / zitterig sein	Angst	0 ✗
8	Wut	beleidigt / böse / grantig / grimmig / sauer / sich ärgern / wütend / zornig	hässig	0 ✗
9	Überraschung	aufgeregt / erschreckt / erschrocken / erstaunt / gespannt / sich wundern / überrascht / verblüfft	überrascht	0 ✗
10	Freude	Freude haben / froh / fröhlich / glücklich / lachen / lustig / sich freuen / Spaß haben	fröhlich	0 ✗

* Identifiziert der Proband die Emotion falsch, nennen Sie die Lösung: „Schau nochmals genau hin. Das Kind ist nicht ‚x‘, das Kind ist ‚y‘.“

Total EE

10
max. 10

E 12

23 Emotionen regulieren (ER)

Zusatzinformation: Gibt ein Proband keine Antwort oder antwortet er mit „nichts“, fragen Sie: „Was würdest du machen?“ und bewerten diese Antwort.

Punktevergabe:

Adaptiv: Emotion selbstständig und adaptiv regulieren, weitere Person beiziehen mit Begründung, Wiedergutmachung einfordern mit realistischer Umsetzbarkeit.

Weitere: Weitere Person beiziehen ohne Begründung, Wiedergutmachung ohne realistische Umsetzbarkeit, Emotion ausdrücken / kontrollieren, Ratschläge für die Zukunft, Beziehung auflösen.

Maladaptiv: Der anderen Person und der Beziehung schaden, sich selbst schaden.

Emotion	Nr.	Situation	Antwort	Emotionsregulationsstrategie		
				mal-adaptiv	weitere	adaptiv
Wut	1	nicht mitspielen	etwas anderes spielen	0	1	✗
	2	Spielzeug kaputt gemacht	anderes Kind soll sich entschuldigen	0	1	✗
Angst	3	Arztbesuch	hinhalten & an etwas anderes denken	0	1	✗
	4	Blitz und Donner	Ohren zu halten	0	1	✗
Trauer	5	Gebasteltes gefällt nicht	nicht zuhören & denken mir gefällt's	0	1	✗
	6	Eltern haben geschimpft	der Lehrerin erzählen	0	✗	2

Total ER

11
max. 12

E 13

24 Sozial kompetent handeln (SKH)

Punktevergabe: Nutzen Sie die Hinweise im Aufstellordner oder im Manual zur Durchführung und Auswertung.

Nr.	Aufgabe	Antwort	Sozial kompetent handeln			
			gar nicht	wenig	mäßig	stark
1	Geschenk nicht gemacht	Ich hatte keine Zeit, weil ich musste anderes machen	0	X	2	3
2	gerissene Einkaufstasche	eine andere Tasche geben & helfen einsammeln	0	1	2	X
3	aufräumen	Ja, ich helfe & räume nächstes Mal alles auf	0	1	2	X
4	am Computer spielen	Ja, du darfst. Wir wechseln immer ab.	0	1	2	X
5	beim Basteln helfen	Ja	0	1	2	X
6	Sandburg kaputt machen	Sie soll bitte eine neue bauen!	0	X	2	3

Total SKH

14

max. 18

E 14

9.2.5 Prätest Fall III

5

22 Emotionen erkennen (EE)

Abbruch: Wenn 3 Aufgaben in Folge mit 0 Punkten bewertet wurden, Fotos 2, 3 und 4 müssen gezeigt werden, um Emotionen regulieren durchzuführen.

Nr.	Emotion	Richtige Antworten	Antwort	Punkte	
1	Freude	Freude haben / froh / fröhlich / glücklich / lachen / lustig / sich freuen / Spaß haben	glücklich	0	✗
2*	Wut	beleidigt / böse / grantig / grimmig / sauer / sich ärgern / wütend / zornig	hässig	0	✗
3*	Angst	Angst haben / ängstlich / ein Angsthase sein / entsetzt / erschrecken / schaudern / sich fürchten / zittrig sein	ängstlich	0	✗
4*	Trauer	traurig / verzweifelt	traurig	0	✗
5	Überraschung	aufgeregt / erschreckt / erschrocken / erstaunt / gespannt / sich wundern / überrascht / verblüfft	erschreckt	0	✗
6	Trauer	traurig / verzweifelt	traurig	0	✗
7	Angst	Angst haben / ängstlich / ein Angsthase sein / entsetzt / erschrocken / schaudern / sich fürchten / zittrig sein	ängstlich	0	✗
8	Wut	beleidigt / böse / grantig / grimmig / sauer / sich ärgern / wütend / zornig	hässig	0	✗
9	Überraschung	aufgeregt / erschreckt / erschrocken / erstaunt / - gespannt / sich wundern / überrascht / verblüfft	fröhlich	✗	1
10	Freude	Freude haben / froh / fröhlich / glücklich / lachen / lustig / sich freuen / Spaß haben	glücklich	0	✗

* Identifiziert der Proband die Emotion falsch, nennen Sie die Lösung:
„Schau nochmals genau hin. Das Kind ist nicht ‚x‘, das Kind ist ‚y‘.“

Total EE

9
max. 10

E 12

23 Emotionen regulieren (ER)

Zusatzinformation: Gibt ein Proband keine Antwort oder antwortet er mit „nichts“, fragen Sie: „Was würdest du machen?“ und bewerten diese Antwort.

Punktevergabe:

Adaptiv: Emotion selbstständig und adaptiv regulieren, weitere Person beiziehen mit Begründung, Wiedergutmachung einfordern mit realistischer Umsetzbarkeit.

Weitere: Weitere Person beiziehen ohne Begründung, Wiedergutmachung ohne realistische Umsetzbarkeit, Emotion ausdrücken / kontrollieren, Ratschläge für die Zukunft, Beziehung auflösen.

Maladaptiv: Der anderen Person und der Beziehung schaden, sich selbst schaden.

Emotion	Nr.	Situation	Antwort	Emotionsregulationsstrategie		
				mal-adaptiv	weitere	adaptiv
Wut	1	nicht mitspielen	alle dürfen mitspielen	0	1	✗
	2	Spielzeug kaputt gemacht	er soll ein neues Spielzeug kaufen	0	✗	2
Angst	3	Arztbesuch	später darfst du etwas kaufen	0	✗	2
	4	Blitz und Donner	laut Musik hören	0	1	✗
Trauer	5	Gebasteltes gefällt nicht	fragen, was den anderen gefällt, so etwas basteln	0	1	✗
	6	Eltern haben geschimpft	besser folgen	0	✗	2

Total ER

9
max. 12

E 13

24 Sozial kompetent handeln (SKH)

Punktevergabe: Nutzen Sie die Hinweise im Aufstellordner oder im Manual zur Durchführung und Auswertung.

Nr.	Aufgabe	Antwort	Sozial kompetent handeln			
			gar nicht	wenig	mäßig	stark
1	Geschenk nicht gemacht	Ich habe es vergessen	0	X	2	3
2	gerissene Einkaufstasche	Ja	0	1	2	X
3	aufräumen	Sorry	0	X	2	3
4	am Computer spielen	Du kannst später	0	1	X	3
5	beim Basteln helfen	Frag doch die Lehrerin.	X	1	2	3
6	Sandburg kaputt machen	Lass das!	0	X	2	3

Total SKH

8

max. 18

E 14

9.2.6 Posttest Fall III

5

22 Emotionen erkennen (EE)

Abbruch: Wenn 3 Aufgaben in Folge mit 0 Punkten bewertet wurden. Fotos 2, 3 und 4 müssen gezeigt werden, um Emotionen regulieren durchzuführen.

Nr.	Emotion	Richtige Antworten	Antwort	Punkte
1	Freude	Freude haben / froh / fröhlich / glücklich / lachen / lustig / sich freuen / Spaß haben	fröhlich	0 ✗
2*	Wut	beleidigt / böse / grantig / grimmig / sauer / sich ärgern / wütend / zornig	hässig	0 ✗
3*	Angst	Angst haben / ängstlich / ein Angsthase sein / entsetzt / erschrocken / schauern / sich fürchten / zittrig sein	erschreckt	0 ✗
4*	Trauer	traurig / verzweifelt	traurig	0 ✗
5	Überraschung	aufgeregt / erschreckt / erschrocken / erstaunt / gespannt / sich wundern / überrascht / verblüfft	überrascht	0 ✗
6	Trauer	traurig / verzweifelt	traurig	0 ✗
7	Angst	Angst haben / ängstlich / ein Angsthase sein / entsetzt / erschrocken / schauern / sich fürchten / zittrig sein	erschreckt	0 ✗
8	Wut	beleidigt / böse / grantig / grimmig / sauer / sich ärgern / wütend / zornig	hässig	0 ✗
9	Überraschung	aufgeregt / erschreckt / erschrocken / erstaunt / gespannt / sich wundern / überrascht / verblüfft	erschreckt	0 ✗
10	Freude	Freude haben / froh / fröhlich / glücklich / lachen / lustig / sich freuen / Spaß haben	glücklich	0 ✗

* Identifiziert der Proband die Emotion falsch, nennen Sie die Lösung: „Schau nochmals genau hin, Das Kind ist nicht ‚x‘, das Kind ist ‚y‘.“

Total EE

10

max. 10

E 12

23 Emotionen regulieren (ER)

Zusatzinformation: Gibt ein Proband keine Antwort oder antwortet er mit „nichts“, fragen Sie: „Was würdest du machen?“ und bewerten diese Antwort.

Punktevergabe:

Adaptiv: Emotion selbstständig und adaptiv regulieren, weitere Person beiziehen mit Begründung, Wiedergutmachung einfordern mit realistischer Umsetzbarkeit.

Weitere: Weitere Person beiziehen ohne Begründung, Wiedergutmachung ohne realistische Umsetzbarkeit, Emotion ausdrücken / kontrollieren, Ratschläge für die Zukunft, Beziehung auflösen.

Maladaptiv: Der anderen Person und der Beziehung schaden, sich selbst schaden.

Emotion	Nr.	Situation	Antwort	Emotionsregulationsstrategie		
				mal-adaptiv	weitere	adaptiv
Wut	1	nicht mitspielen	alle dürfen mitspielen	0	1	✗
	2	Spielzeug kaputt gemacht	mit dem Kind regeln, welches es kaputt gemacht hat	0	1	✗
Angst	3	Arztbesuch	es kann beim Arzt nichts passieren	0	1	✗
	4	Blitz und Donner	es gibt Blitzableiter	0	1	✗
Trauer	5	Gebasteltes gefällt nicht	fragen was den anderen gefällt & das basteln	0	1	✗
	6	Eltern haben geschimpft	sich beruhigen und an etwas schönes denken	0	1	✗

Total ER

12

max. 12

E 13

24 Sozial kompetent handeln (SKH)

 Punktevergabe: Nutzen Sie die Hinweise im Aufstellordner oder im Manual zur Durchführung und Auswertung.

Nr.	Aufgabe	Antwort	Sozial kompetent handeln			
			gar nicht	wenig	mäßig	stark
1	Geschenk nicht gemacht	Ich habs vergessen. Ich male gleich für sie.	0	1	2	3
2	gerissene Einkaufstasche	Ja, gerne	0	1	2	3
3	aufräumen	Okey	0	1	2	3
4	am Computer spielen	Okey, du darfst ihn haben	0	1	2	3
5	beim Basteln helfen	Ja, gerne & es erklären	0	1	2	3
6	Sandburg kaputt machen	Hör auf!	0	1	2	3

Total SKH

14

E 14

max. 18

9.2.7 Prätest Fall IV

5

22 Emotionen erkennen (EE)

Abbruch: Wenn 3 Aufgaben in Folge mit 0 Punkten bewertet wurden. Fotos 2, 3 und 4 müssen gezeigt werden, um Emotionen regulieren durchzuführen.

Nr.	Emotion	Richtige Antworten	Antwort	Punkte	
1	Freude	Freude haben / froh / fröhlich / glücklich / lachen / lustig / sich freuen / Spaß haben	gut	x	1
2*	Wut	beleidigt / böse / grantig / grimmig / sauer / sich ärgern / wütend / zornig	hässig	0	x
3*	Angst	Angst haben / ängstlich / ein Angsthase sein / entsetzt / erschrocken / schaudern / sich fürchten / zittrig sein	Angst	0	x
4*	Trauer	traurig / verzweifelt	traurig	0	x
5	Überraschung	aufgeregt / erschreckt / erschrocken / erstaunt / gespannt / sich wundern / überrascht / verblüfft	erschrocken	0	x
6	Trauer	traurig / verzweifelt	hässig	x	1
7	Angst	Angst haben / ängstlich / ein Angsthase sein / entsetzt / erschrocken / schaudern / sich fürchten / zittrig sein	erschrocken	0	x
8	Wut	beleidigt / böse / grantig / grimmig / sauer / sich ärgern / wütend / zornig	hässig	0	x
9	Überraschung	aufgeregt / erschreckt / erschrocken / erstaunt / gespannt / sich wundern / überrascht / verblüfft	Freude	x	1
10	Freude	Freude haben / froh / fröhlich / glücklich / lachen / lustig / sich freuen / Spaß haben	glücklich	0	x

* Identifiziert der Proband die Emotion falsch, nennen Sie die Lösung: „Schau nochmals genau hin. Das Kind ist nicht ‚x‘, das Kind ist ‚y‘.“

Total EE

7

max.10

E 12

23 Emotionen regulieren (ER)

Zusatzinformation: Gibt ein Proband keine Antwort oder antwortet er mit „nichts“, fragen Sie: „Was würdest du machen?“ und bewerten diese Antwort.

Punktevergabe:

Adaptiv: Emotion selbstständig und adaptiv regulieren, weitere Person beiziehen mit Begründung, Wiedergutmachung einfordern mit realistischer Umsetzbarkeit.

Weitere: Weitere Person beiziehen ohne Begründung, Wiedergutmachung ohne realistische Umsetzbarkeit, Emotion ausdrücken / kontrollieren, Ratschläge für die Zukunft, Beziehung auflösen.

Maladaptiv: Der anderen Person und der Beziehung schaden, sich selbst schaden.

Emotion	Nr.	Situation	Antwort	Emotionsregulationsstrategie		
				mal-adaptiv	weitere	adaptiv
Wut	1	nicht mitspielen	fragen, ob er auch mitspielen darf	0	1	x
	2	Spielzeug kaputt gemacht	neues kaufen	0	x	2
Angst	3	Arztbesuch	musst keine Angst haben	0	1	x
	4	Blitz und Donner	zu Mami + Papi gehen	0	x	2
Trauer	5	Gebasteltes gefällt nicht	schöner machen	0	1	x
	6	Eltern haben geschimpft	dann hat es blöd getan, besser folgen	0	x	2

Total ER

9

max.12

E 13

24 Sozial kompetent handeln (SKH)

Punktevergabe: Nutzen Sie die Hinweise im Aufstellordner oder im Manual zur Durchführung und Auswertung.

Nr.	Aufgabe	Antwort	Sozial kompetent handeln			
			gar nicht	wenig	mäßig	stark
1	Geschenk nicht gemacht	Ich habe es vergessen	0	X	2	3
2	gerissene Einkaufstasche	Ich helfe dir	0	1	2	X
3	aufräumen	Ja, ich helfe gerade	0	1	X	3
4	am Computer spielen	Du kannst dann, wenn ich fertig bin	0	1	X	3
5	beim Basteln helfen	Ich helfe dir nur, wenn du nett zu mir bist.	0	1	X	3
6	Sandburg kaputt machen	Das war richtig unfair. Du könntest wieder helfen aufbauen.	0	1	2	X

Total SKH

13

max. 18

E 14

9.2.8 Posttest Fall IV

5

22 Emotionen erkennen (EE)

Abbruch: Wenn 3 Aufgaben in Folge mit 0 Punkten bewertet wurden. Fotos 2, 3 und 4 müssen gezeigt werden, um Emotionen regulieren durchzuführen.

Nr.	Emotion	Richtige Antworten	Antwort	Punkte	
1	Freude	Freude haben / froh / fröhlich / glücklich / lachen / lustig / sich freuen / Spaß haben	glücklich	0	✗
2*	Wut	beleidigt / böse / grantig / grimmig / sauer / sich ärgern / wütend / zornig	hässig	0	✗
3*	Angst	Angst haben / ängstlich / ein Angsthase sein / entsetzt / erschrocken / schauern / sich fürchten / zittrig sein	erschrocken	0	✗
4*	Trauer	traurig / verzweifelt	traurig	0	✗
5	Überraschung	aufgeregt / erschreckt / erschrocken / erstaunt / gespannt / sich wundern / überrascht / verblüfft	erschrocken	0	✗
6	Trauer	traurig / verzweifelt	traurig	0	✗
7	Angst	Angst haben / ängstlich / ein Angsthase sein / entsetzt / erschrocken / schauern / sich fürchten / zittrig sein	erschrocken	0	✗
8	Wut	beleidigt / böse / grantig / grimmig / sauer / sich ärgern / wütend / zornig	hässig	0	✗
9	Überraschung	aufgeregt / erschreckt / erschrocken / erstaunt / gespannt / sich wundern / überrascht / verblüfft	erschrocken	0	✗
10	Freude	Freude haben / froh / fröhlich / glücklich / lachen / lustig / sich freuen / Spaß haben	glücklich	0	✗

* Identifiziert der Proband die Emotion falsch, nennen Sie die Lösung: „Schau nochmals genau hin. Das Kind ist nicht ‚x‘, das Kind ist ‚y‘.“

Total EE

10
max. 10

E 12

23 Emotionen regulieren (ER)

Zusatzinformation: Gibt ein Proband keine Antwort oder antwortet er mit „nichts“, fragen Sie: „Was würdest du machen?“ und bewerten diese Antwort.

Punktevergabe:

Adaptiv: Emotion selbstständig und adaptiv regulieren, weitere Person beiziehen mit Begründung, Wiedergutmachung einfordern mit realistischer Umsetzbarkeit.

Weitere: Weitere Person beiziehen ohne Begründung, Wiedergutmachung ohne realistische Umsetzbarkeit, Emotion ausdrücken / kontrollieren, Ratschläge für die Zukunft, Beziehung auflösen.

Maladaptiv: Der anderen Person und der Beziehung schaden, sich selbst schaden.

Emotion	Nr.	Situation	Antwort	Emotionsregulationsstrategie		
				mal-adaptiv	weitere	adaptiv
Wut	1	nicht mitspielen	lieb fragen, ob er auch mitspielen darf	0	1	✗
	2	Spielzeug kaputt gemacht	das andere Kind soll sich entschuldigen	0	1	✗
Angst	3	Arztbesuch	man muss keine Angst haben, es macht nicht weh	0	1	✗
	4	Blitz und Donner	zu Mami + Papi ins Zimmer gehen	0	✗	2
Trauer	5	Gebasteltes gefällt nicht	noch ein bisschen verbessern, dass es den anderen gefällt	0	1	✗
	6	Eltern haben geschimpft	kasteln, damit sie nicht mehr traurig ist	0	1	✗

Total ER

11
max. 12

E 13

24 Sozial kompetent handeln (SKH)

Punktevergabe: Nutzen Sie die Hinweise im Aufstellordner oder im Manual zur Durchführung und Auswertung.

Nr.	Aufgabe	Antwort	Sozial kompetent handeln			
			gar nicht	wenig	mäßig	stark
1	Geschenk nicht gemacht	Ich hatte keine Zeit	0	X	2	3
2	gerissene Einkaufstasche	Natürlich, ich helfe sofort.	0	1	2	X
3	aufräumen	Ich helfe jetzt	0	1	X	3
4	am Computer spielen	Du darfst auch mal	0	1	2	X
5	beim Basteln helfen	Natürlich	0	1	2	X
6	Sandburg kaputt machen	Bitte entschuldige dich, das ist unfair.	0	1	X	3

Total SKH

14

max. 18

E 14

9.2.9 Prätest Fall V

5

22 Emotionen erkennen (EE)

Abbruch: Wenn 3 Aufgaben in Folge mit 0 Punkten bewertet wurden. Fotos 2, 3 und 4 müssen gezeigt werden, um Emotionen regulieren durchzuführen.

Nr.	Emotion	Richtige Antworten	Antwort	Punkte	
1	Freude	Freude haben / froh / fröhlich / glücklich / lachen / lustig / sich freuen / Spaß haben	glücklich	0	X
2*	Wut	beleidigt / böse / grantig / grimmig / sauer / sich ärgern / wütend / zornig	hässig	0	X
3*	Angst	Angst haben / ängstlich / ein Angsthase sein / entsetzt / erschrocken / schauern / sich fürchten / zitterig sein	Angst	0	X
4*	Trauer	traurig / verzweifelt	traurig	0	X
5	Überraschung	aufgeregt / erschreckt / erschrocken / erstaunt / gespannt / sich wundern / überrascht / verblüfft	Angst	X	1
6	Trauer	traurig / verzweifelt	traurig	0	X
7	Angst	Angst haben / ängstlich / ein Angsthase sein / entsetzt / erschrocken / schauern / sich fürchten / zitterig sein	Angst	0	X
8	Wut	beleidigt / böse / grantig / grimmig / sauer / sich ärgern / wütend / zornig	hässig	0	X
9	Überraschung	aufgeregt / erschreckt / erschrocken / erstaunt / gespannt / sich wundern / überrascht / verblüfft	Angst	X	1
10	Freude	Freude haben / froh / fröhlich / glücklich / lachen / lustig / sich freuen / Spaß haben	glücklich	0	X

* Identifiziert der Proband die Emotion falsch, nennen Sie die Lösung: „Schau nochmals genau hin. Das Kind ist nicht ‚x‘, das Kind ist ‚y‘.“

Total EE

8

max. 10

E 12

23 Emotionen regulieren (ER)

Zusatzinformation: Gibt ein Proband keine Antwort oder antwortet er mit „nichts“, fragen Sie: „Was würdest du machen?“ und bewerten diese Antwort.

Punktevergabe:

Adaptiv: Emotion selbstständig und adaptiv regulieren, weitere Person beziehen mit Begründung, Wiedergutmachung einfordern mit realistischer Umsetzbarkeit.

Weitere: Weitere Person beziehen ohne Begründung, Wiedergutmachung ohne realistische Umsetzbarkeit, Emotion ausdrücken / kontrollieren, Ratschläge für die Zukunft, Beziehung auflösen.

Maladaptiv: Der anderen Person und der Beziehung schaden, sich selbst schaden.

Emotion	Nr.	Situation	Antwort	Emotionsregulationsstrategie		
				mal-adaptiv	weitere	adaptiv
Wut	1	nicht mitspielen	du darfst mit mir spielen	0	1	X
	2	Spielzeug kaputt gemacht	flicken	0	X	2
Angst	3	Arztbesuch	Mami mitnehmen	0	X	2
	4	Blitz und Donner	an etwas Gutes denken : mit Freunden spielen	0	1	X
Trauer	5	Gebasteltes gefällt nicht	es sieht sehr schön aus	0	1	X
	6	Eltern haben geschimpft	sich entschuldigen	0	1	X

Total ER

10

max. 12

E 13

24 Sozial kompetent handeln (SKH)

Punktevergabe: Nutzen Sie die Hinweise im Aufstellordner oder im Manual zur Durchführung und Auswertung.

Sozial kompetent handeln						
Nr.	Aufgabe	Antwort	gar nicht	wenig	mäßig	stark
1	Geschenk nicht gemacht	Entschuldigung Ich habe es leider vergessen.	0	1	2	3
2	gerissene Einkaufstasche	Ja	0	1	2	3
3	aufräumen	Ja	0	1	2	3
4	am Computer spielen	Du darfst auch mal.	0	1	2	3
5	beim Basteln helfen	Ja	0	1	2	3
6	Sandburg kaputt machen	Stopp!	0	1	2	3

Total SKH

14

max. 18

E 14

22 Emotionen erkennen (EE)

Abbruch: Wenn 3 Aufgaben in Folge mit 0 Punkten bewertet wurden. Fotos 2, 3 und 4 müssen gezeigt werden, um Emotionen regulieren durchzuführen.

Nr.	Emotion	Richtige Antworten	Antwort	Punkte	
1	Freude	Freude haben / froh / fröhlich / glücklich / lachen / lustig / sich freuen / Spaß haben	glücklich	0	X
2*	Wut	beleidigt / böse / grantig / grimmig / sauer / sich ärgern / wütend / zornig	wütend	0	X
3*	Angst	Angst haben / ängstlich / ein Angsthase sein / entsetzt / erschrocken / schaudern / sich fürchten / zittrig sein	Angst	0	X
4*	Trauer	traurig / verzweifelt	traurig	0	X
5	Überraschung	aufgeregt / erschreckt / erschrocken / erstaunt / gespannt / sich wundern / überrascht / verblüfft	Angst	X	1
6	Trauer	traurig / verzweifelt	traurig	0	X
7	Angst	Angst haben / ängstlich / ein Angsthase sein / entsetzt / erschrocken / schaudern / sich fürchten / zittrig sein	erschrocken	0	X
8	Wut	beleidigt / böse / grantig / grimmig / sauer / sich ärgern / wütend / zornig	hässig	0	X
9	Überraschung	aufgeregt / erschreckt / erschrocken / erstaunt / gespannt / sich wundern / überrascht / verblüfft	erstaunt	0	X
10	Freude	Freude haben / froh / fröhlich / glücklich / lachen / lustig / sich freuen / Spaß haben	glücklich	0	X

* Identifiziert der Proband die Emotion falsch, nennen Sie die Lösung: „Schau nochmals genau hin. Das Kind ist nicht ‚x‘, das Kind ist ‚y‘.“

Total EE

9

max. 10

E 12

23 Emotionen regulieren (ER)

Zusatzinformation: Gibt ein Proband keine Antwort oder antwortet er mit „nichts“, fragen Sie: „Was würdest du machen?“ und bewerten diese Antwort.

Punktevergabe:

Adaptiv: Emotion selbstständig und adaptiv regulieren, weitere Person beiziehen mit Begründung, Wiedergutmachung einfordern mit realistischer Umsetzbarkeit.

Weitere: Weitere Person beiziehen ohne Begründung, Wiedergutmachung ohne realistische Umsetzbarkeit, Emotion ausdrücken / kontrollieren, Ratschläge für die Zukunft, Beziehung auflösen.

Maladaptiv: Der anderen Person und der Beziehung schaden, sich selbst schaden.

Emotion	Nr.	Situation	Antwort	Emotionsregulationsstrategie		
				mal-adaptiv	weitere	adaptiv
Wut	1	nicht mitspielen	alle dürfen mitspielen	0	1	X
	2	Spielzeug kaputt gemacht	anderes Kind soll ein neues kaufen	0	X	2
Angst	3	Arztbesuch	brauchst keine Angst zu haben	0	1	X
	4	Blitz und Donner	versuchen gut zu träumen & Plüschtier halten	0	1	X
Trauer	5	Gebasteltes gefällt nicht	mir gefällt's	0	1	X
	6	Eltern haben geschimpft	mit Mami oder Papi reden	0	1	X

Total ER

11

max. 12

E 13

24 Sozial kompetent handeln (SKH)

Punktevergabe: Nutzen Sie die Hinweise im Aufstellordner oder im Manual zur Durchführung und Auswertung.

Nr.	Aufgabe	Antwort	Sozial kompetent handeln			
			gar nicht	wenig	mäßig	stark
1	Geschenk nicht gemacht	Entschuldigung	0	1	2	3
2	gerissene Einkaufstasche	Ja, ich helfe.	0	1	2	3
3	aufräumen	Ja, ich helfe	0	1	2	3
4	am Computer spielen	Ja, du darfst	0	1	2	3
5	beim Basteln helfen	Ja, ich helfe	0	1	2	3
6	Sandburg kaputt machen	Stopp, aufhören! Mach das nicht.	0	1	2	3

Total SKH

14

E 14

max. 18

9.2.11 Prättest Fall VI

5

22 Emotionen erkennen (EE)

 Abbruch: Wenn 3 Aufgaben in Folge mit 0 Punkten bewertet wurden. Fotos 2, 3 und 4 müssen gezeigt werden, um Emotionen regulieren durchzuführen.

Nr.	Emotion	Richtige Antworten	Antwort	Punkte	
1	Freude	Freude haben / froh / fröhlich / glücklich / lachen / lustig / sich freuen / Spaß haben	Freude	0	X
2*	Wut	beleidigt / böse / grantig / grimmig / sauer / sich ärgern / wütend / zornig	wütend	0	X
3*	Angst	Angst haben / ängstlich / ein Angsthase sein / entsetzt / erschrocken / schaudern / sich fürchten / zittrig sein	erschrocken	0	X
4*	Trauer	traurig / verzweifelt	traurig	0	X
5	Überraschung	aufgeregt / erschreckt / erschrocken / erstaunt / gespannt / sich wundern / überrascht / verblüfft	erschrocken	0	X
6	Trauer	traurig / verzweifelt	traurig	0	X
7	Angst	Angst haben / ängstlich / ein Angsthase sein / entsetzt / erschrocken / schaudern / sich fürchten / zittrig sein	erschrocken	0	X
8	Wut	beleidigt / böse / grantig / grimmig / sauer / sich ärgern / wütend / zornig	wütend	0	X
9	Überraschung	aufgeregt / erschreckt / erschrocken / erstaunt / gespannt / sich wundern / überrascht / verblüfft	erschrocken	0	X
10	Freude	Freude haben / froh / fröhlich / glücklich / lachen / lustig / sich freuen / Spaß haben	glücklich	0	X

* Identifiziert der Proband die Emotion falsch, nennen Sie die Lösung:
„Schau nochmals genau hin. Das Kind ist nicht ‚x‘, das Kind ist ‚y‘.“

Total EE

10
max. 10

E 12

23 Emotionen regulieren (ER)

 Zusatzinformation: Gibt ein Proband keine Antwort oder antwortet er mit „nichts“, fragen Sie: „Was würdest du machen?“ und bewerten diese Antwort.

 Punktevergabe:

Adaptiv: Emotion selbstständig und adaptiv regulieren, weitere Person beiziehen mit Begründung, Wiedergutmachung einfordern mit realistischer Umsetzbarkeit.

Weitere: Weitere Person beiziehen ohne Begründung, Wiedergutmachung ohne realistische Umsetzbarkeit, Emotion ausdrücken / kontrollieren, Ratschläge für die Zukunft, Beziehung auflösen.

Maladaptiv: Der anderen Person und der Beziehung schaden, sich selbst schaden.

Emotion	Nr.	Situation	Antwort	Emotionsregulationsstrategie		
				mal-adaptiv	weitere	adaptiv
Wut	1	nicht mitspielen	komm wir spielen doch zusammen	0	1	X
	2	Spielzeug kaputt gemacht	sagen, das ist nicht lieb	0	X	2
Angst	3	Arztbesuch	an etwas anderes, schönes denken	0	1	X
	4	Blitz und Donner	zu den Eltern gehen	0	X	2
Trauer	5	Gebasteltes gefällt nicht	der Lehrerin sagen	0	X	2
	6	Eltern haben geschimpft	abwarten, bis sie nicht mehr wütend sind	0	X	2

Total ER

8
max. 12

E 13

24 Sozial kompetent handeln (SKH)

Punktevergabe: Nutzen Sie die Hinweise im Aufstellordner oder im Manual zur Durchführung und Auswertung.

Nr.	Aufgabe	Antwort	Sozial kompetent handeln			
			gar nicht	wenig	mäßig	stark
1	Geschenk nicht gemacht	Ich hab's vergessen. Ich könnte es jetzt noch kurz machen.	0	1	2	3
2	gerissene Einkaufstasche	Ja, ich helfe.	0	1	2	3
3	aufräumen	Ja. Ich habe nur noch die Aufgabe fertig gemacht.	0	1	2	3
4	am Computer spielen	Ja, du darfst, wenn ich fertig bin.	0	1	2	3
5	beim Basteln helfen	Ja klar, kann ich machen	0	1	2	3
6	Sandburg kaputt machen	Stopp, das gehört nicht dir!	0	1	2	3

Total SKH

13

max. 18

E 14

22 Emotionen erkennen (EE)

Abbruch: Wenn 3 Aufgaben in Folge mit 0 Punkten bewertet wurden. Fotos 2, 3 und 4 müssen gezeigt werden, um Emotionen regulieren durchzuführen.

Nr.	Emotion	Richtige Antworten	Antwort	Punkte	
1	Freude	Freude haben / froh / fröhlich / glücklich / lachen / lustig / sich freuen / Spaß haben	glücklich	0	x
2*	Wut	beleidigt / böse / grantig / grimmig / sauer / sich ärgern / wütend / zornig	wütend	0	x
3*	Angst	Angst haben / ängstlich / ein Angsthase sein / entsetzt / erschrocken / schauern / sich fürchten / zittrig sein	erschrocken	0	x
4*	Trauer	traurig / verzweifelt	traurig	0	x
5	Überraschung	aufgeregt / erschreckt / erschrocken / erstaunt / gespannt / sich wundern / überrascht / verblüfft	erschrocken	0	x
6	Trauer	traurig / verzweifelt	traurig	0	x
7	Angst	Angst haben / ängstlich / ein Angsthase sein / entsetzt / erschrocken / schauern / sich fürchten / zittrig sein	erschrocken	0	x
8	Wut	beleidigt / böse / grantig / grimmig / sauer / sich ärgern / wütend / zornig	wütend	0	x
9	Überraschung	aufgeregt / erschreckt / erschrocken / erstaunt / gespannt / sich wundern / überrascht / verblüfft	erschrocken	0	x
10	Freude	Freude haben / froh / fröhlich / glücklich / lachen / lustig / sich freuen / Spaß haben	glücklich	0	x

* Identifiziert der Proband die Emotion falsch, nennen Sie die Lösung: „Schau nochmals genau hin. Das Kind ist nicht ‚x‘, das Kind ist ‚y‘.“

Total EE

10
max. 10

E 12

23 Emotionen regulieren (ER)

Zusatzinformation: Gibt ein Proband keine Antwort oder antwortet er mit „nichts“, fragen Sie: „Was würdest du machen?“ und bewerten diese Antwort.

Punktevergabe:

Adaptiv: Emotion selbstständig und adaptiv regulieren, weitere Person beiziehen mit Begründung, Wiedergutmachung einfordern mit realistischer Umsetzbarkeit.

Weitere: Weitere Person beiziehen ohne Begründung, Wiedergutmachung ohne realistische Umsetzbarkeit, Emotion ausdrücken / kontrollieren, Ratschläge für die Zukunft, Beziehung auflösen.

Maladaptiv: Der anderen Person und der Beziehung schaden, sich selbst schaden.

Emotion	Nr.	Situation	Antwort	Emotionsregulationsstrategie		
				mal-adaptiv	weitere	adaptiv
Wut	1	nicht mitspielen	die anderen fragen, ob er mitspielen darf	0	1	x
	2	Spielzeug kaputt gemacht	das war nicht nett. Das war mein Spielzeug.	0	x	2
Angst	3	Arztbesuch	ein Plüschtier mitnehmen, damit du nicht Angst hast	0	1	x
	4	Blitz und Donner	zu den Eltern gehen	0	x	2
Trauer	5	Gebasteltes gefällt nicht	Es ist schön. Es ist super so.	0	1	x
	6	Eltern haben geschimpft	mit einer Freundin reden, zu ihr gehen	0	1	x

Total ER

10
max. 12

E 13

24 Sozial kompetent handeln (SKH)

Punktevergabe: Nutzen Sie die Hinweise im Aufstellordner oder im Manual zur Durchführung und Auswertung.

Nr.	Aufgabe	Antwort	Sozial kompetent handeln			
			gar nicht	wenig	mäßig	stark
1	Geschenk nicht gemacht	Ich habs vergessen. Ich kanns jetzt noch machen.	0	1	2	3
2	gerissene Einkaufstasche	Ja ich helfe	0	1	2	3
3	aufräumen	Okey, ich helfe gleich	0	1	2	3
4	am Computer spielen	Ja, ich mach das noch fertig, nachher darfst du	0	1	2	3
5	beim Basteln helfen	Ja, bei was kann ich dir helfen?	0	1	2	3
6	Sandburg kaputt machen	Stopp, hör auf meine Sandburg zu zerstören.	0	1	2	3

Total SKH

13

max. 18

E 14